

Emerging pests in Mediterranean perennial crops

Fanny Prezman¹, Olivier Yobregat¹

fanny.prezman@vignevin.com

olivier.yobregat@vignevin.com

¹Institut Français de la Vigne et du Vin, V’Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

Mediterranean perennial crops, such as vines, olives and citrus, are facing an increase in phytosanitary threats due to the emergence of exotic pests or the resurgence of certain pests that were previously not particularly worrying. Some of these pests are direct pests of crops, while others are vectors of viruses or diseases that can cause serious problems for the crops they affect. The introductions of these pests are often facilitated by international trade and climate change, which create favourable conditions for the establishment of these harmful organisms.

PART 1 – DIRECT PESTS

1. POLYPHAGOUS

1.1 *Popillia japonica* (Japanese beetle)

David Cappaert, bugwood.org

Popillia japonica is an invasive Asian beetle, classified as a priority quarantine pest in Europe. As an adult, it measures around 10 mm, has a metallic green carapace and coppery-brown elytra with ten characteristic tufts of white bristles. It can be confused with other beetles but is distinguished by these tufts. Its life cycle lasts one year. In winter, they remain in the soil as larvae. In spring, the larvae emerge from hibernation, feed on roots and then transform into adults between mid-May and the end of July. Females lay up to 60

eggs in moist soil. Adults live for around 35 days.

Originating in Asia, it has been detected in Europe since 2014, first in Italy, then in Switzerland as far as the French border. Its spread is facilitated by transport (planes, trains, etc.).

This polyphagous beetle attacks over 400 plant species. It causes major damage to vines, devouring the leaves and leaving a lacy appearance, leading to defoliation and under-ripening of the grapes. The larvae damage grass roots, causing wilting and yellowing. Early detection and monitoring are crucial to prevent its establishment in France and the Iberian Peninsula.

[Find out more](#)

1.2 *Bactrocera dorsalis* (oriental fruit fly)

Bactrocera dorsalis originated in Southeast Asia, then spread to sub-Saharan Africa in the early 2000s. It was detected in Réunion in 2017 and reported for the first time in Europe in 2018, particularly in southern Italy. In 2018, the first adults were caught in France.

A. Franck, CIRAD

The adult is about 8 mm long, with a dark brown to orange thorax and abdomen with a dark T-shaped band. The wings are transparent with characteristic patterns. Females have a prominent ovipositor.

B. dorsalis is extremely polyphagous, attacking the fruit of 539 plants, the major host plants being mango, papaya, grapefruit, mandarin and peach. Secondary host plants include chillies, peppers, cucumbers, apples, pears, tomatoes and grapes. The oriental fruit fly is at high risk of becoming established over the long term in low-lying Mediterranean regions. The larvae develop by feeding on the pulp of the fruit, causing sagging tissue, runs and lesions. Infested fruits ripen more quickly, drop prematurely and become unmarketable. This damage also facilitates the entry of secondary pathogens.

Control of *B. dorsalis* is based on monitoring by trapping, biological control using parasitoids, chemical control and cultivation methods involving collecting and destroying infested fruit to interrupt the development cycle.

[Find out more](#)

1.3 *Aleurocanthus spiniferus* (citrus spiny whitefly)

Aleurocanthus spiniferus
on vines (source:
FREDON Occitanie)

Aleurocanthus spiniferus is a hemipteran, belonging to the Aleyrodidae family and originating in Southeast Asia. It is considered a citrus pest and has been present in Italy (since 2008, when it was first detected), Greece, Croatia and Albania, and in France since 2023. It is classified as a quarantine pest by the EU and is subject to compulsory control. Its main hosts are citrus fruits and roses. Highly polyphagous, it attacks over 90 species, including vines, apples, pears, figs and ivy.

Adults measure no more than 1.7 mm and have metallic blue-grey wings with white spots. The larvae are black with a white margin made up of wax filaments. The larvae develop in four stages and gather in immobile colonies on the underside of the leaves. *Aleurocanthus spiniferus* weakens plants by sucking sap. Symptoms include yellowing, deformation of young shoots and premature leaf drops. In addition, *Aleurocanthus spiniferus* excretes honeydew, which leads to the development of fumagine (an ascomycete fungus), preventing photosynthesis and plant respiration.

Control methods are essentially control methods are essentially direct, using insecticides of synthetic origin or mineral, paraffinic or essential orange oils with a physical action that suffocates the larvae (only in cases of low infestation and without the development of fumagine).

2. VINE PESTS

2.1 *Jacobiasca lybica* (cotton leafhopper)

This is an invasive species first described in Libya on cotton in the early 20th century, then on grapevines in the vineyards of the Maghreb. It is already present in the vineyards of southern Europe: first spotted in Italy (Sicily and Sardinia, 1962), then in Spain, Greece and Portugal, it has been observed in Corsica (2023) and along the French coast (2024). It is a species that cohabits with *Empoasca vitis* in southern vineyards, and it is very difficult to distinguish the two species with the naked eye. The adults leave the attacked vines in autumn at the end of the vegetative period. They overwinter on a wide range of plants, including alders, fig trees, apples and oaks, before returning to the vines in May of the following year to lay their eggs, giving rise to the first generation. Most of the time, five generations follow one another during the year, partly overlapping.

Damage caused by *J. lybica* on vines.
Photo by Guilles Salva (CRVI)

Jacobiasca lybica is a sucking-biting insect that feeds on all leaves (young and adult) by puncturing the veins. Attacked leaves quickly become discoloured and dry out as the sap no longer circulates, and curling is sometimes observed at the start of the symptoms. The leaves are no longer functional, slowing down the ripening of the grapes. In the event of a heavy attack, the leaves fall off, exposing the bunches to solar radiations and sunburns.

2.2 *Cryptoblabes gnidiella* (honeydew moth)

Cryptoblabes gnidiella is a species of lepidopteran insect in the Pyralidae family, native to the Mediterranean basin. It is a growing pest in vineyards around the Mediterranean. Initially present in coastal areas, it has recently been identified in more continental regions, notably in Greece, where infestations were reported in 2024 in organic vineyards in the Drama region. In France, *Cryptoblabes gnidiella* is well established in many southern coastal departments but has gradually extended its range inland. This polyphagous lepidopteran feeds on a wide variety of species and can produce up to four or five generations a year. It is often associated with other pests such as the citrus mealybug (*Planococcus citri*), citriculus mealybug (*Pseudococcus citriculus*) and grapevine moth (*Lobesia botrana*). The larvae attack sweet fruit that has already been damaged, causing crop losses. These losses have been estimated at 5% a year in French winegrowing. Control methods are based on trapping the insects to determine the need for chemical intervention (on average two per year), or biological control using *trichogramma* or mating disruption. Early detection is difficult, which complicates the management of infestations.

3. OLIVE TREE PESTS

3.1 *Melanaspis corticosa* (obscure scale)

Melanaspis corticosa, a scale insect originating from South Africa, was first detected in Europe in 2016, infesting olive trees in the Algarve region of Portugal. Its identification was confirmed by morphological and molecular analyses in 2022. Previously, this species had only been known in a few African countries and the Middle East. This scale insect is considered a potential pest of olive trees in Europe, although information on this species is still limited. *M. corticosa* is small, oval-shaped and dark in colour, difficult to distinguish with the naked eye. The host plants are mainly olive trees, but this scale insect can infect other woody species.

Melanaspis corticosa infests branches and shoots, causing a general weakening of the tree. Its presence can lead to a decrease in tree vigour and lower production. Implementing a control strategy is difficult, as the insect has proved to be resistant to insecticides, the number of natural predators is limited and there is a lack of knowledge about the insect itself.

3.2 *Dasineura oleae* (olive leaf gall midge)

Dasineura oleae, a specific olive midge, has historically been considered a secondary pest. However, since 2010, severe infestations have been reported in several Mediterranean regions, particularly in central Italy since 2016. It is a small fly whose larvae cause galls on the leaves, young branches and flower buds of olive trees, disrupting photosynthesis and reducing tree growth and production. Severe infestations can cause significant economic losses. The fight against this pest is based on regular monitoring, the use of traps, targeted insecticide treatments and the encouragement of natural parasitoids to control populations.

Symptoms on olive trees

4. OTHER SECONDARY PESTS

Other pests warrant particular attention because of the risks they represent for certain agricultural sectors.

Xylotrechus chinensis, known as the tiger longicorn beetle, is a beetle native to Asia that mainly attacks mulberry trees (*Morus* spp.), although its presence is a threat to other species; it has already been found on apple, pear and grapevine. The adult lays its eggs under the bark, and the larvae dig galleries in the wood, causing the trees to gradually decline or even die. Although still localised, its rapid establishment in several regions of Europe (Spain since 2013, then Greece and France, where it is classified as a quarantine pest) indicates a worrying potential for spread.

Halyomorpha halys, the brown marmorated stink bug, is a polyphagous hemipteran native to East Asia. It affects a wide range of crops, including vines, fruit trees and vegetables. It causes fruit

deformation, reduced commercial quality and significant yield losses. Its gregarious behaviour and adaptability make it a difficult pest to manage.

Pochazia shantungensis, the brown winged cicada, is a leafhopper originating from China and classified as a quarantine pest in Europe. It was detected in France for the first time in 2018 on the Mediterranean coast. It is a pest of many fruit crops (olive trees, peach trees, apple trees, chestnut trees, etc.), forest trees (ash trees) and shrubby ornamental plants (laurel, ornamental pomegranate, camphor trees). Adults can be seen from July to the end of November. They range in size from 7 mm to 17 mm, are dark brown to black and lay eggs in a zigzag pattern covered with white wax filaments. Egg laying takes place on the stems between mid-August and November. There are five larval stages, and larvae are also covered in wax filaments. *Pochazia shantungensis* weakens plants, and in the event of a heavy attack, leads to the death of twigs, branches and trees. *P. shantungensis* also secretes honeydew, where fumagine develops on leaves and stems, reducing photosynthesis.

Lycorma delicatula, the spot clothing wax cicada, is a hemipteran in the Fulgoridae family. It originates in China and was introduced into the USA in 2014 (where it is known as the spotted lanternfly), where it has since caused major problems in the agricultural and forestry sectors. Its presence has not yet been detected in Europe. This insect feeds on more than 70 species of ornamental plants, fruit and nut trees and vines. Adults and larvae take sap from leaves and stems. When several specimens feed on the same plant, it dies. When feeding, *Lycorma delicatula* produces a honey-like substance that causes the appearance of fumagine, a mould that prevents photosynthesis. The adults lay their eggs on flat surfaces, which can then be transported and infest new areas. Its spread is facilitated by human activity.

Phlyctinus callosus, or garden weevil, a weevil native to South Africa, is a pest of vineyards and fruit trees. It is not present in Europe but is on the alert list. *P. callosus* is a polyphagous species that feeds on a wide range of monocotyledonous and dicotyledonous species. Adults spend the day in the leaf litter on the ground near the host plant and climb on its aerial parts at night to feed and mate.

It is considered a major pest of grapevines and fruit trees in South Africa, Australia and New Zealand. It also damages a number of ornamental plants. On vines, the damage mainly affects leaves and stems (as well as the peduncles of bunches or the pedicels of berries). Damage to fruit renders it unfit for sale, and infestations lead to its rejection for export. Young fruit trees can be completely defoliated when adult populations are dense. Larvae cause root damage, which can be severe on root vegetables or young vines and trees

Acanalonia conica, the green cone-headed planthopper, is a hemipteran native to North America. It is highly polyphagous and feeds on vines and olive trees. First observed in Italy in 2003, it has also been present in Austria, Hungary and France since 2020. No significant damage has been reported since its introduction. On the other hand, *A. conica* is often accompanied by *Metcalfa pruinosa*, which is recognised as a pest on a large number of host plants.

Zygina rhamni, also known as the Italian leafhopper, is native to Europe and can be found in southern Europe (southwest France, Switzerland, Sicily, Slovenia, Cyprus, etc.). The larvae are yellowish-white in colour and closely resemble those of *E. vitis*, but are less mobile. The adult measures 3 mm to 3.5 mm, is yellow-ochre with reddish stripes, more evident in males, and moves in a straight line. *Z. rhamni* feeds on parenchyma cells, producing silvery-white discolourations on the leaf surface which then turn red. *Z. rhamni* colonises vines late in the spring. For the time being, it is not a major problem in vineyards.

Damage to vine leaf
caused by *Z. rhamni*
(Source: Ephytia)

Arboridia kakogawana, or Japanese grape leafhopper, is native to Japan, and then found in Korea, the Russian Far East and China. In 1999, it was identified in southern European Russia, then in Ukraine, Romania, Bulgaria, Serbia and Moldavia. This insect could become established in most French vineyards due to climatic conditions that are favourable to its development. The adults overwinter in deciduous and mixed forests, moving into vineyards in the spring where there can be up to four generations, before returning to the forests in late summer or early autumn to overwinter. It can spread via host plants. Wood with bark may carry the leafhopper, as the insect overwinters under the bark of trees.

Nysius graminicola is a species of seed bug already present in Europe in small populations. It likes hot, dry climates and prefers to come out at night, which makes it difficult to observe. In the event of an outbreak, significant damage can be observed, particularly to young vine plants.

Erasmoneura vulnerata is a grapevine leafhopper that is widespread in North America. In 2004, it was detected for the first time in Europe, more specifically in northeastern Italy, where it remained a minor pest of vineyards for a long time. In 2016, the first infestations of *E. vulnerata* were reported in several vineyards in the Veneto region. It is gradually colonising other European winegrowing regions (Switzerland, Germany, Hungary). It has not yet been detected in France. *E. vulnerata* feeds on the leaves, causing speckled white lesions on the leaf surface. In the event of severe damage, the lesions may coalesce, and the leaf may fall prematurely. It has been recorded on many other host plants such as horse chestnuts, willows and brambles, although the frequency of collection on these plants is much lower than that observed on species of the *Vitis* genus.

PART 2 – VIRUS-CARRYING PESTS

1. *Philaenus spumarius* (vector of *X. fastidiosa*)

Philaenus spumarius (source: ANSES recognition sheet, Germain 2015)

Philaenus spumarius is an insect belonging to the Aphrophoridae family (cicadas, bugs, aphids and scale insects). The adults are small, between 5.3 mm and 6 mm in size for the males and 5.4 mm to 6.9 mm for the females. This species is polymorphic in colour, making it difficult to identify, with shades of light grey to blackish. The most typical form is yellow-green with indistinct dark lines. Adults are present from April. Not very active, they display saltatory behaviour if disturbed. Egg-laying takes place in late summer, on the stems of plants, and they hatch in spring. The larvae, which are not very mobile, feed on the sap present in the xylem by digging

their stylets into the plant. The larvae go through five stages that are difficult to identify. The larvae protect themselves with a foamy secretion called ‘cuckoo spit’, which can be seen in the leaf axils. *Philaenus spumarius* is native to Europe, where it has a very wide distribution, and it also extends to certain parts of western Asia. It has been accidentally introduced into other parts of the world over the last few centuries, particularly in the temperate regions of North America, South America, Asia, Australia and New Zealand

Philaenus spumarius is known to be one of the vectors of the *Xylella fastidiosa* bacterium (six subspecies) on olive trees. *X. fastidiosa* is a quarantine organism in the European Union and is subject to official surveillance. The bacterium is present on a large number of plant species and can cause diseases such as CoDiRO (rapid desiccation complex of olive trees) on olive trees or Pierce’s disease on vines, which has been observed several times in Europe, but has been eradicated or contained to date (Balearic Islands 2016, Portugal 2023, Italy 2024).

[More information on the insect](#); [more information on *Xylella fastidiosa*](#)

2. *Trioza erytreae* (African citrus psyllid)

Trioza erytreae, the African citrus psyllid, is the most recent citrus pest to be introduced to mainland Europe. It was detected in northwest Spain in 2014 and has since spread along the Portuguese coast. The adults are light brown; the female is larger than the male and has a very pointed abdomen. It is a biting-sucking insect, preferentially attacking lemon and lime trees. It is sensitive to hot, dry conditions and favours cool, damp areas above 500 m in altitude.

Damage caused by
Trioza erytreae on
orange leaves

Females lay their eggs on the margins of young leaves, on shoots or the main veins of leaves. They can lay up to 800 eggs. The larvae are sedentary and pupate in open galls at the fifth larval stage.

The leaves are left deformed, with galls and often chlorotic spots visible at feeding points. This psyllid transmits citrus greening or huanglongbing (HLB), one of the most devastating citrus diseases in the world. HLB is expressed as a degeneration caused by an endocellular bacterium in the phloem.

Control methods include preventive measures using hedges to encourage beneficial insects, and biological control using *Tamarixia dryi*, which has proven effective as a predator of *Trioza erytreae*.

3. Other secondary pests

Diaphorina citri, the Asian citrus psyllid, is an insect native to South Asia. It is widespread on the Asian continent and is also present in America and certain African countries. It poses a serious threat to Mediterranean citrus-growing areas. A biting-sucking insect, it attacks citrus fruit as well as various rutaceous plants. The species is mainly found in warm coastal areas. *Diaphorina Citri* is one of the main vectors of citrus greening or huanglongbing (HLB) disease, a serious citrus degeneration disease caused by an endocellular phloem bacterium. At the moment, the species has not yet been detected in Europe.

Aphis illinoisensis, the American grapevine aphid, is native to North America. It attacks vines exclusively, weakening plants and reducing production. Its presence in parts of the Mediterranean region, although limited, requires careful monitoring to prevent its spread. It is known in the United States as a vector of the grapevine vein clearing virus, with the potential for this aphid to transmit other problematic viruses, probably constituting the greatest danger if it spreads.

The information contained in this sheet comes from the EPPO global database, EFSA, FREDON, ANSES and the Ephytia platform.

Αναδυόμενα παράσιτα σε πολυετείς καλλιέργειες της Μεσογείου

Fanny Prezman¹, Olivier Yobregat¹

fanny.prezman@vignevin.com

olivier.yobregat@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

Οι πολυετείς καλλιέργειες της Μεσογείου, όπως τα αμπέλια, οι ελιές και τα εσπεριδοειδή, απειλούνται όλο και περισσότερο από φυτοϋγειονομικά προβλήματα που οφείλονται σε εξωτικά παράσιτα ή στην επανεμφάνιση παρασίτων που στο παρελθόν ήταν ήσσονος σημασίας. Ορισμένα παράσιτα προσβάλλουν άμεσα τις καλλιέργειες, ενώ άλλα είναι φορείς ιών ή ασθενειών που επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή. Η εμφάνισή τους συχνά οφείλεται στο διεθνές εμπόριο και στην κλιματική αλλαγή, τα οποία λειτουργούν ευνοϊκά για την εξάπλωση αυτών των βλαβερών οργανισμών.

ΜΕΡΟΣ 1 - ΆΜΕΣΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ

1. ΠΟΛΥΦΑΓΑ

1.1 *Popillia japonica* (ιαπωνικό σκαθάρι)

David Cappaert, bugwood.org

Το *Popillia japonica* είναι ένα χωροκατακτητικό είδος σκαθαριού από την Ασία, το οποίο έχει ταξινομηθεί στην Ευρώπη ως παράσιτο καραντίνας προτεραιότητας. Τα ενήλικα έχουν μήκος περίπου 10 χιλιοστά, έχουν μεταλλικό πράσινο σώμα και χάλκινα-καφέ έλυτρα που χαρακτηρίζονται από δέκα διακριτές λευκές τούφες. Παρόλο που μοιάζει με άλλα είδη σκαθαριού, αυτές οι τούφες το καθιστούν αναγνωρίσιμο. Ο κύκλος ζωής του έχει διάρκεια ενός έτους.

Οι προνύμφες διαχειμάζουν στο έδαφος, αναδύονται την άνοιξη για να τραφούν με ρίζες και μεταμορφώνονται σε ενήλικα άτομα από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Τα θηλυκά γεννούν έως και 60 αυγά σε υγρό έδαφος. Τα ενήλικα άτομα ζουν περίπου 35 ημέρες.

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2014 (Ιταλία) και έπειτα εμφανίστηκε στην Ελβετία και σε περιοχές κοντά στα γαλλικά σύνορα. Η εξάπλωσή του διευκολύνεται από τα μέσα μεταφοράς (αεροπλάνα, τρένα κ.λπ.).

Αυτό το πολυφάγο σκαθάρι τρέφεται με περισσότερα από 400 είδη φυτών. Προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αμπέλια τρώγοντας τα φύλλα και αφήνοντας ένα μοτίβο που μοιάζει με δαντέλα, το οποίο οδηγεί σε φυλλόπτωση και ελλιπή ωρίμανση των σταφυλιών. Οι προνύμφες βλάπτουν τις ρίζες των χόρτων, οδηγώντας το φυτό σε μαρασμό και το κιτρίνισμα. Η έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της εγκατάστασής του στη Γαλλία και την Ιβηρική Χερσόνησο.

[Περισσότερες πληροφορίες](#)

1.2 *Bactrocera dorsalis* (ανατολική μύγα των φρούτων)

Το *Bactrocera dorsalis* προέρχεται από τη Νοτιοανατολική Ασία και εξαπλώθηκε στην υποσαχάρια Αφρική στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Εντοπίστηκε στη Ρεϋνιόν το 2017, ενώ η παρουσία του στην Ευρώπη αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2018, κυρίως στη νότια Ιταλία. Την ίδια χρονιά, τα πρώτα ενήλικα άτομα αιχμαλωτίστηκαν στη Γαλλία.

A. Franck, CIRAD

Τα ενήλικα άτομα έχουν μήκος περίπου 8 χιλιοστά, σκούρο καφέ έως πορτοκαλί θώρακα και κοιλιά με χαρακτηριστική λωρίδα σε σχήμα T. Τα διαφανή φτερά τους φέρουν χαρακτηριστικά μοτίβα. Τα θηλυκά έχουν έναν εμφανή ωοαποθέτη.

Το *B. dorsalis* είναι εξαιρετικά πολυφάγο και προσβάλλει τους καρπούς 539 ειδών φυτών. Μεταξύ των κύριων ξενιστών συγκαταλέγονται το μάνγκο, η παπάγια, το γκρέιπφρουτ, το μανταρίνι και το ροδάκινο. Δευτερεύοντες ξενιστές είναι το τσίλι, οι πιπεριές, τα αγγούρια, τα μήλα, τα αχλάδια, οι ντομάτες και τα σταφύλια. Η ανατολική μύγα των φρούτων αποτελεί κίνδυνο μακροπρόθεσμης εγκατάστασης στις περιοχές της Μεσογείου με χαμηλό υψόμετρο. Οι προνύμφες τρέφονται με τον πολτό των φρούτων, προκαλώντας κατάρρευση των ιστών και βλάβες. Τα μολυσμένα φρούτα ωριμάζουν πιο γρήγορα, πέφτουν νωρίς και καθίστανται μη εμπορεύσιμα, επιτρέποντας επίσης την ανάπτυξη δευτερογενών παθογόνων.

Ο έλεγχος του *B. dorsalis* περιλαμβάνει την παγίδευση για παρακολούθηση, τον βιολογικό έλεγχο με παρασιτοειδή, χημικές θεραπείες και πρακτικές καλλιέργειας, όπως είναι η συλλογή και η καταστροφή των προσβεβλημένων καρπών, με σκοπό τη διακοπή του κύκλου ζωής του.

[Περισσότερες πληροφορίες](#)

1.3 *Aleurocanthus spiniferus* (μαύρος ακανθώδης αλευρώδης των εσπεριδοειδών)

Aleurocanthus spiniferus σε αμπέλια
(πηγή: FREDON)

Το *Aleurocanthus spiniferus* είναι ένα ημίπτερο που ανήκει στην οικογένεια Aleyrodidae, ενδημικό στη Νοτιοανατολική Ασία. Πρόκειται για παράσιτο των εσπεριδοειδών, το οποίο υπάρχει στην Ιταλία από το 2008 και σήμερα εντοπίζεται στην Ελλάδα, στην Κροατία, στην Αλβανία και, από το 2023, στη Γαλλία. Έχει ταξινομηθεί στην ΕΕ ως παράσιτο καραντίνας. Οι κύριοι ξενιστές του είναι τα εσπεριδοειδή και τα τριαντάφυλλα, ωστόσο προσβάλλει περισσότερα από 90 είδη, μεταξύ αυτών τα αμπέλια, τα μήλα, τα αχλάδια, τα σύκα και τον κισσό.

Τα ενήλικα άτομα έχουν μήκος μικρότερο από 1,7 χιλιοστά, με μεταλλικά μπλε-γκρι φτερά και λευκές κηλίδες. Οι προνύμφες είναι μαύρες με λευκό κηρώδες περίγραμμα και αναπτύσσονται σε τέσσερα στάδια, σχηματίζοντας ακίνητες αποικίες στην κάτω πλευρά των φύλλων. Αποδυναμώνουν τα φυτά απορροφώντας τον χυμό τους, προκαλώντας κιτρίνισμα, παραμόρφωση των βλαστών και πρόωρη πτώση των φύλλων. Εκκρίνουν επίσης μελίτωμα, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη της καπνιάς (ενός ασκομύκητα), η οποία εμποδίζει τη φωτοσύνθεση και την αναπνοή των φυτών.

Ο έλεγχος γίνεται κυρίως με χημικά μέσα, με τη χρήση εντομοκτόνων ή ελαίων (ορυκτελαίων, παραφινικών ελαίων ή αιθέριων ελαίων πορτοκαλιού) τα οποία προκαλούν ασφυξία στις προνύμφες — είναι αποτελεσματικά μόνο σε περιπτώσεις ήπιας προσβολής χωρίς καπνιά.

2. ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Ζημιά που προκάλεσε το *J. lybica* σε αμπέλια. Φωτογραφία: Guilles Salva

2.1 *Jacobiasca lybica* (τζιτζικάκι της βαμβακιάς)

Αυτό το χωροκατακτητικό είδος εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε βαμβακόφυτα στη Λιβύη στις αρχές του 20ού αιώνα και αργότερα σε αμπέλια στο Μαγκρέμπ. Σήμερα συναντάται σε αμπελώνες της νότιας Ευρώπης: παρατηρήθηκε αρχικά στην Ιταλία (Σικελία και Σαρδηνία, 1962), έπειτα στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Κορσική (2023) και στις γαλλικές ακτές (2024). Συνυπάρχει με το *Empoasca vitis* στους αμπελώνες των νότιων περιοχών και η οπτική διάκρισή του από αυτό είναι δύσκολη. Τα ενήλικα άτομα εγκαταλείπουν τα αμπέλια το φθινόπωρο και διαχειμάζουν σε διάφορα φυτά (λυγαριές, συκιές, μηλιές, βελανιδιές), επιστρέφοντας τον Μάιο για να γεννήσουν τα αυγά τους. Συνήθως, σε ετήσια βάση εμφανίζονται πέντε γενιές που αλληλεπικαλύπτονται.

Το *Jacobiasca lybica* είναι ένα έντομο που τρυπάει και ρουφάει και τρέφεται με όλα τα φύλλα τρυπώντας τις νευρώσεις τους. Τα φύλλα που έχουν προσβληθεί αποχρωματίζονται γρήγορα, ξεραίνονται και ορισμένες φορές κυρτώνουν νωρίς. Χάνουν τη λειτουργία τους, επιβραδύνοντας την ωρίμανση των σταφυλιών. Σε σοβαρές περιπτώσεις, τα φύλλα πέφτουν, αφήνοντας τα σταφύλια εκτεθειμένα σε ηλιακό έγκαυμα.

2.2 *Cryptoblabes gnidiella* (σκώρος μελιτώματος)

Το *Cryptoblabes gnidiella* είναι ένα λεπιδόπτερο που ανήκει στην οικογένεια Pyralidae, ενδημικό στη Μεσόγειο. Πρόκειται για ένα αναδυόμενο παράσιτο των αμπελώνων. Παλαιότερα η παρουσία του περιοριζόταν στις παράκτιες περιοχές, ωστόσο έχει εξαπλωθεί προς την ηπειρωτική χώρα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα (περιοχή της Δράμας, 2024), και είναι πλέον μόνιμα εγκατεστημένο στη νότια Γαλλία. Αυτό το πολυφάγο λεπιδόπτερο τρέφεται με πολλά είδη και μπορεί να παράγει έως και τέσσερις ή πέντε γενιές ετησίως. Συχνά συνυπάρχει με παράσιτα όπως ο ψευδόκοκκος των εσπεριδοειδών (*Planococcus citri*), ο ψευδόκοκκος citriculus (*Pseudococcus citriculus*) και η ευδεμίδα της αμπέλου (*Lobesia botrana*). Οι προνύμφες προσβάλλουν γλυκά, ήδη κατεστραμμένα φρούτα, προκαλώντας απώλειες στην παραγωγή — οι οποίες εκτιμώνται σε 5% ετησίως για τους γαλλικούς αμπελώνες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την παγίδευση προκειμένου να εκτιμηθεί η ανάγκη για χημικές θεραπείες (συνήθως δύο φορές ετησίως), βιολογικό έλεγχο με *Trichogramma* ή διαταραχή του ζευγαρώματος. Ο έγκαιρος εντοπισμός είναι δύσκολος, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση ακόμα πιο περίπλοκη.

3. ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

3.1 *Melanaspis corticosa* (σκούρο κοκκοειδές)

Το *Melanaspis corticosa*, ένα κοκκοειδές έντομο από τη Νότια Αφρική, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2016 σε ελαιόδεντρα στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Η ταυτοποίησή του επιβεβαιώθηκε με την πραγματοποίηση μορφολογικών και μοριακών αναλύσεων το 2022. Μέχρι τώρα η παρουσία του ήταν γνωστή μόνο σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Θεωρείται πιθανό παράσιτο της ελιάς στην Ευρώπη, αν και οι γνώσεις σχετικά με αυτό εξακολουθούν να είναι περιορισμένες. Το *M. corticosa* είναι μικρό, ωσειδές, σκούρο και δύσκολο να εντοπιστεί. Προσβάλλει κυρίως ελαιόδεντρα, ωστόσο μπορεί να επηρεάσει και άλλα ξυλώδη είδη. Προσβάλλει τα κλαδιά και τους βλαστούς, αποδυναμώνει τα δέντρα και περιορίζει την παραγωγικότητα. Ο έλεγχος είναι δύσκολος εξαιτίας της ανθεκτικότητάς του στα εντομοκτόνα, των λιγοστών φυσικών εχθρών και των περιορισμένων γνώσεων.

3.2 *Dasineura oleae* (κηκιδόμυγα των φύλλων της ελιάς)

Συμπτώματα στα φύλλα της ελιάς (FREDON)

Το *Dasineura oleae*, ένα είδος σκνίπας που προσβάλλει αποκλειστικά τις ελιές, θεωρούνταν για μεγάλο διάστημα δευτερεύον παράσιτο. Ωστόσο, από το 2010 έχουν διαπιστωθεί σοβαρά κρούσματα σε αρκετές περιοχές της Μεσογείου, κυρίως στην κεντρική Ιταλία από το 2016. Οι προνύμφες αυτής της μικρής μύγας σχηματίζουν κηκίδες στα φύλλα, τους νεαρούς βλαστούς και τα μπουμπούκια των ελαιόδεντρων, διαταράσσοντας τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και μειώνοντας την ανάπτυξη και την απόδοση των δέντρων. Οι σοβαρές προσβολές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές απώλειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τακτική παρακολούθηση, παγίδευση, χρήση στοχευμένων εντομοκτόνων και ενίσχυση των φυσικών παρασιτοειδών.

4. ΆΛΛΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ

Ορισμένα παράσιτα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή εξαιτίας των κινδύνων που ενέχουν για συγκεκριμένους γεωργικούς τομείς.

Το *Xylotrechus chinensis*, γνωστό ως κινέζικο σκαθάρι της μουριάς, είναι ενδημικό στην Ασία και προσβάλλει κυρίως τις μουριές (είδη του γένους *Morus*), αν και έχει εντοπιστεί επίσης σε μηλιές, αχλαδιές και αμπέλια. Τα ενήλικα άτομα γεννούν τα αυγά τους κάτω από το φλοιό και οι προνύμφες σκάβουν στο ξύλο, αποδυναμώνοντας ή σκοτώνοντας τα δέντρα. Αν και εξακολουθεί να εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές, η ταχεία εξάπλωσή του στην Ευρώπη (στην Ισπανία από το 2013, έπειτα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, όπου έχει ταξινομηθεί ως παράσιτο καραντίνας) σηματοδοτεί μια ανησυχητική πιθανότητα επέκτασης.

Το *Halyomorpha halys*, γνωστό και ως καφέ βρωμούσα, είναι ένα πολυφάγο ημίπτερο που προέρχεται από την Ανατολική Ασία. Επηρεάζει πολλές καλλιέργειες, μεταξύ αυτών αμπέλια, οπωροφόρα δέντρα και λαχανικά, παραμορφώνοντας τους καρπούς και μειώνοντας την ποιότητα και την απόδοση. Η κοινωνική συμπεριφορά και η προσαρμοστικότητά του καθιστούν δύσκολο τον έλεγχό του.

Το *Pochazia shantungensis*, το καφέ φτερωτό τζιτζίκι, είναι ένα έντομο της οικογένειας των τζιτζικιών που προέρχεται από την Κίνα και έχει ταξινομηθεί στην Ευρώπη ως παράσιτο καραντίνας. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις μεσογειακές ακτές της Γαλλίας το 2018 και προσβάλλει οπωροφόρα δέντρα (ελιά, ροδακινιά, μηλιά, καστανιά), δασικά δέντρα (φλαμουριά) και καλλωπιστικούς θάμνους (δάφνη, ροδιά, καμφορά). Τα ενήλικα άτομα (7-17 χιλιοστά) έχουν σκούρο καφέ έως μαύρο χρώμα. Εμφανίζονται από τον Ιούλιο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Από τα μέσα Αυγούστου μέχρι τον Νοέμβριο, γεννούν τα αυγά τους στους μίσχους σε ζιγκ-ζαγκ μοτίβα καλυμμένα με λευκά κηρώδη νημάτια. Οι προνύμφες, οι οποίες είναι επίσης καλυμμένες με κερι, περνούν από πέντε στάδια. Οι σοβαρές προσβολές αποδυναμώνουν τα φυτά και μπορούν να καταστρέψουν μικρά και μεγάλα κλαδιά, ή ακόμα και ολόκληρα δέντρα. Το *Pochazia shantungensis* εκκρίνει επίσης μελίτωμα, ευνοώντας τη δημιουργία καπνιάς στα φύλλα και τους μίσχους, η οποία οδηγεί στη μείωση της φωτοσύνθεσης.

Erpo

Εργαστήριο Βιολογίας Φυτών - Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το *Lycorma delicatula*, γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες ως «κηλιδωτή φαναρόφλα», είναι ένα ημίπτερο έντομο της οικογένειας Fulgoridae, το οποίο είναι ενδημικό την Κίνα. Παρουσιάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014 και έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές στη γεωργία και τη δασοπονία. Δεν έχει ακόμη εντοπιστεί στην Ευρώπη και τρέφεται με περισσότερα

από 70 είδη καλλωπιστικών φυτών, αμπελιών, οπωροφόρων και καρποφόρων δέντρων. Τόσο τα ενήλικα άτομα όσο και οι προνύμφες απορροφούν τον χυμό από τα φύλλα και τους μίσχους, ενώ όταν μεγάλος αριθμός εντόμων τρέφεται από ένα φυτό μπορούν ακόμα και να το σκοτώσουν. Το μελίτωμα που εκκρίνουν ευνοεί την ανάπτυξη της καπνιάς, η οποία μειώνει τη φωτοσύνθεση. Τα αυγά γεννιούνται σε επίπεδες επιφάνειες, γεγονός που διευκολύνει τη διάδοσή τους μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Το *Phlyctinus callosus*, ή σκαθάρι του κήπου, είναι ένα παράσιτο που προέρχεται από τη Νότια Αφρική και προσβάλλει αμπελώνες και οπωροφόρα δέντρα. Δεν έχει ακόμη εντοπιστεί στην Ευρώπη, ωστόσο συγκαταλέγεται στη λίστα των ειδών που παρακολουθούνται. Αυτό το πολυφάγο είδος τρέφεται με πολλά μονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα είδη. Τα ενήλικα άτομα κρύβονται σε φύλλα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τρέφονται και ζευγαρώνουν τη νύχτα στα εναέρια μέρη του δέντρου. Αποτελεί σημαντικό παράσιτο στη Νότια Αφρική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, το οποίο προσβάλλει επίσης καλλωπιστικά φυτά. Στα αμπέλια, καταστρέφει τα φύλλα, τους μίσχους και τους ποδίσκους των καρπών. Τα προσβεβλημένα φρούτα δεν είναι κατάλληλα προς πώληση, ενώ οι προσβολές μπορούν να οδηγήσουν σε απόρριψη των εξαγωγών. Τα νεαρά δέντρα μπορεί να αποφυλλωθούν πλήρως όταν ο πληθυσμός των ενήλικων ατόμων είναι μεγάλος. Οι προνύμφες καταστρέφουν τις ρίζες, ιδίως στα ριζώδη λαχανικά και τα νεαρά δέντρα.

Εργαστήριο Βιολογίας Φυτών - Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το *Acanalonia conica*, ένα πράσινο έντομο με κωνικό σχήμα, είναι ένα ισχυρό πολυφάγο ημίπτερο που προέρχεται από τη Βόρεια Αμερική και τρέφεται με αμπέλια και ελαιόδεντρα. Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία το 2003 και από τότε η παρουσία του έχει εξαπλωθεί στην Αυστρία, την Ουγγαρία και τη Γαλλία (από το 2020). Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές, ωστόσο συχνά

συνυπάρχει με το *Metcalfa pruinosa*, το οποίο αναγνωρίζεται ως παράσιτο για πολλά φυτά ξενιστές.

Το *Zygina rhamni*, γνωστό και ως ιταλικό τζιτζίκι, αποτελεί ενδημικό είδος της Ευρώπης και εντοπίζεται στις νότιες περιοχές (νοτιοδυτική Γαλλία, Ελβετία, Σικελία, Σλοβενία, Κύπρος κ.λπ.). Οι προνύμφες έχουν κιτρινωπό-λευκό χρώμα και μοιάζουν με τα *E. vitis*, χωρίς να είναι εξίσου κινητικές. Τα ενήλικα άτομα (3–3,5 χιλιοστά) είναι κίτρινα έως ωχροκίτρινα με κοκκινωπές ραβδώσεις, οι οποίες είναι πιο έντονες στα αρσενικά, και κινούνται σε ευθείες γραμμές. Το *Z. rhamni* τρέφεται με κύτταρα παρεγχύματος, προκαλώντας τη δημιουργία ασημί-λευκών κηλίδων οι οποίες γίνονται κόκκινες στην επιφάνεια του φύλλου. Δημιουργούν αποικίες στα αμπέλια προς το τέλος της άνοιξης και προς το παρόν δεν αποτελούν σημαντικό παράσιτο για τους αμπελώνες.

Ζημιά σε φύλλα αμπέλου που προκάλεσε το *Z. rhamni*

Το *Arboridia kakogawana*, το ιαπωνικό τζιτζίκι της αμπέλου, είναι ενδημικό στην Ιαπωνία και απαντάται στην Κορέα, την Κίνα και τη ρωσική Άπω Ανατολή. Από το 1999, έχει εξαπλωθεί στη νότια Ρωσία, την Ουκρανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Μολδαβία. Θα μπορούσε να εγκατασταθεί στους περισσότερους γαλλικούς αμπελώνες εξαιτίας του ευνοϊκού κλίματος. Τα ενήλικα άτομα διαχειμάζουν σε φυλλοβόλα και μεικτά δάση, μεταναστεύουν σε αμπελώνες την άνοιξη και επιστρέφουν στο τέλος του καλοκαιριού ή το φθινόπωρο. Μπορούν να εμφανιστούν μέχρι και τέσσερις γενιές. Η εξαπλώσή του γίνεται μέσω φυτών-ξενιστών ή φλοιού δέντρων, όπου διαχειμάζει.

Το *Nysius graminicola* είναι ένα έντομο το οποίο τρέφεται με σπόρους και απαντάται ήδη στην Ευρώπη σε μικρούς πληθυσμούς. Προτιμά ζεστά, ξηρά κλίματα και είναι νυκτόβιο, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό του. Οι επιδημίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές, ιδίως στα νεαρά αμπέλια.

Το *Erasmoneura vulnerata* είναι ένα είδος τζιτζικιού που είναι ιδιαίτερα εξαπλωμένο στη Βόρεια Αμερική. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2004 (βορειοανατολική Ιταλία) και παρέμεινε ήσσονος σημασίας παράσιτο μέχρι το 2016, όταν καταγράφηκαν προσβολές σε διάφορους αμπελώνες της περιφέρειας του Βένετο. Πλέον εξαπλώνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές οινοπαραγωγικές περιοχές (Ελβετία, Γερμανία, Ουγγαρία), αν και δεν απαντάται ακόμα στη Γαλλία. Το *E. vulnerata* τρέφεται με φύλλα, προκαλώντας τη δημιουργία λευκών κηλίδων οι οποίες μπορεί να συγχωνευθούν στην επιφάνεια του φύλλου οδηγώντας σε πρόωγη πτώση των φύλλων. Τρέφεται επίσης με άλλα φυτά όπως καστανιές, ιτιές και βατομουριές, αν και πιο σπάνια απ' ό,τι με τα είδη αμπελιών.

ΜΕΡΟΣ 2 – ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΙΟΥΣ

1. *Philaenus spumarius* (φορέας του *X. fastidiosa*)

Philaenus spumarius (πηγή: ANSES
recognition sheet, Germain 2015)

Το *Philaenus spumarius* είναι ένα έντομο που ανήκει στην οικογένεια Aphrophoridae (τζιτζίκια, κορίδες, αφίδες και κοκκιδωτά έντομα). Τα ενήλικα άτομα είναι μικρά στο μήκος — 5,3–6 χιλιοστά τα αρσενικά και 5,4–6,9 χιλιοστά τα θηλυκά. Αυτό το πολυμορφικό είδος μπορεί να έχει πολλά διαφορετικά χρώματα, από ανοιχτό γκρι έως υπομελανό, γεγονός που το καθιστά πιο δύσκολα αναγνωρίσιμο. Στην πιο συνηθισμένη του μορφή έχει κιτρινοπράσινο χρώμα με αχνές σκούρες γραμμές. Τα ενήλικα άτομα εμφανίζονται από τον Απρίλιο και δεν είναι ιδιαίτερα δραστήρια, ενώ πηδούν όταν ενοχλούνται. Τα αυγά γεννιούνται στα τέλη του καλοκαιριού στους μίσχους των

φυτών και η εκκόλαψή τους γίνεται την άνοιξη. Οι προνύμφες, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα κινητικές, τρέφονται με τον χυμό του ξυλώματος χρησιμοποιώντας το στοματικό τους μόριο. Περνούν από πέντε στάδια ανάπτυξης, τα οποία είναι δύσκολο να διακριθούν. Οι προνύμφες προστατεύονται με μια αφρώδη έκκριση που ονομάζεται «σίελος» και είναι ορατή στις μασχάλες των φύλλων. Το *P. spumarius*, το οποίο είναι ενδημικό της Ευρώπης, είναι ευρέως διαδεδομένο ακόμη και σε ορισμένες περιοχές της δυτικής Ασίας. Τους τελευταίους αιώνες, εισήχθη τυχαία και σε εύκρατες περιοχές της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Ασίας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Είναι γνωστός φορέας του βακτηρίου *Xylella fastidiosa* (έξι υποείδη), το οποίο προσβάλλει τις ελιές. Το *X. fastidiosa* έχει ταξινομηθεί στην ΕΕ ως οργανισμός καραντίνας και βρίσκεται υπό επίσημη επιτήρηση. Προσβάλλει πολλά είδη φυτών και προκαλεί ασθένειες όπως το CoDiRO (σύνδρομο ταχείας ξήρανσης) στις ελιές και τη νόσο του Pierce στα αμπέλια, οι οποίες έχουν ανιχνευθεί αλλά έχουν περιοριστεί ή εξαλειφθεί (Βαlearίδες Νήσοι 2016, Πορτογαλία 2023, Ιταλία 2024).

[Περισσότερες πληροφορίες για το έντομο](#)· [Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το *Xylella fastidiosa*](#)

2. *Trioza erythrae* (αφρικανική ψύλλα των εσπεριδοειδών)

Το *Trioza erythrae*, η αφρικανική ψύλλα των εσπεριδοειδών, είναι το παράσιτο εσπεριδοειδών που εισήχθη πιο πρόσφατα στην ηπειρωτική Ευρώπη. Εντοπίστηκε αρχικά στη βορειοδυτική Ισπανία το 2014 και έκτοτε έχει εξαπλωθεί κατά μήκος των πορτογαλικών ακτών. Τα ενήλικα άτομα έχουν ανοιχτό καφέ χρώμα. Τα θηλυκά είναι μεγαλύτερα και έχουν μυτερή κοιλιά. Αυτό το έντομο τρέφεται απορροφώντας τον χυμό των φυτών και προσβάλλει κυρίως τις λεμονιές και τα δέντρα λάιμ. Προτιμά δροσερές, υγρές περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, ενώ είναι ευαίσθητο στη ζέστη και την ξηρασία.

Ζημιά που προκάλεσε το *Trioza erythrae* σε φύλλα

Τα θηλυκά γεννούν έως και 800 αυγά στα περιθώρια των νεαρών φύλλων, στους βλαστούς ή στις κύριες νευρώσεις. Οι προνύμφες είναι καθιστικές και μεταμορφώνονται σε νύμφες σε ανοιχτές κηκίδες στο πέμπτο στάδιο της ανάπτυξής τους.

Τα προσβεβλημένα φύλλα παραμορφώνονται, ενώ στα σημεία τροφοληψίας εμφανίζονται κηκίδες και χλωρωτικές κηλίδες. Αυτό το είδος ψύλλας μεταδίδει τη χλωρίωση των εσπεριδοειδών (huanglongbing, HLB), μία από τις πλέον καταστροφικές ασθένειες στον κόσμο για τα εσπεριδοειδή. Η HLB εκδηλώνεται ως εκφυλισμός που προκαλείται από ενδοκυτταρικό βακτήριο στο φλοιώμα.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη λήψη προληπτικών μέτρων, όπως φυτοφράκτες για την προσέλκυση ωφέλιμων εντόμων, και βιολογικό έλεγχο με τη χρήση *Tamarixia dryi*, ενός αποτελεσματικού παρασιτοειδούς του *T. erythrae*.

3. Άλλα δευτερεύοντα παράσιτα

Το *Diaphorina citri*, η ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών, είναι ενδημική στη Νότια Ασία. Είναι ευρέως διαδεδομένο στην Ασία, την Αμερική και σε περιοχές της Αφρικής. Αποτελεί σοβαρή απειλή για τα εσπεριδοειδή της Μεσογείου. Είναι ένα έντομο που τρυπάει και ρουφάει, τρέφεται με εσπεριδοειδή και άλλα φυτά της οικογένειας Rutaceae και συναντάται κυρίως σε θερμές παράκτιες περιοχές. Είναι ένας σημαντικός φορέας της χλωρίωσης των εσπεριδοειδών (HLB), μιας εκφυλιστικής ασθένειας που προκαλείται από ένα βακτήριο του φλοιώματος. Το *D. citri* δεν έχει ακόμη εντοπιστεί στην Ευρώπη.

Το *Aphis illinoisensis*, η αμερικανική αφίδα της αμπέλου, είναι ενδημικό στη Βόρεια Αμερική και προσβάλλει αποκλειστικά τα αμπέλια, αποδυναμώνοντάς τα και μειώνοντας την απόδοσή τους. Παρόλο που η παρουσία του στη λεκάνη της Μεσογείου είναι περιορισμένη, απαιτείται στενή παρακολούθηση. Στις Η.Π.Α., μεταδίδει τον ιό αποχρωματισμού των νευρώσεων της αμπέλου και μπορεί να συμβάλει στη διάδοση άλλων επιβλαβών ιών, καθώς και να αναδειχθεί σε σοβαρό κίνδυνο εφόσον επεκταθεί.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο προέρχονται από την παγκόσμια βάση δεδομένων της EPPO, την EFSA, τη FREDON, την ANSES και την πλατφόρμα Ephytia.

Plagas emergentes en los cultivos perennes mediterráneos

Fanny Prezman¹, Olivier Yobregat¹

fanny.prezman@vignevin.com

olivier.yobregat@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

Los cultivos perennes mediterráneos, como la vid, el olivo y los cítricos, se ven cada vez más amenazados por problemas fitosanitarios debidos a plagas exóticas o al resurgimiento de otras plagas, anteriormente menores. Algunas de ellas atacan de forma directa a los cultivos, mientras que otras son vectores de virus o enfermedades que afectan gravemente a la producción. Su introducción suele impulsarla el comercio internacional y el cambio climático, que favorecen la propagación de estos organismos nocivos.

PARTE 1: PLAGAS DIRECTAS

1. POLÍFAGOS

1.1 *Popillia japonica* (escarabajo japonés)

David Cappaert, bugwood.org

Popillia japonica es un escarabajo invasor procedente de Asia, catalogado como plaga cuarentenaria prioritaria en Europa. Los adultos miden unos 10 mm de largo, tienen el cuerpo verde metálico y las alas de color marrón cobrizo marcadas por diez distintivos mechones blancos. Aunque se parece a otros escarabajos, estos mechones lo hacen identificable. Su ciclo vital dura un año. Las larvas pasan el invierno en el suelo, emergen en primavera para alimentarse de las raíces y se transforman en adultos desde mediados de

mayo hasta finales de julio. Las hembras ponen hasta 60 huevos en el suelo húmedo. Los adultos viven unos 35 días.

Se detectó por primera vez en Europa en 2014 (Italia) y apareció después en Suiza y cerca de la frontera francesa. El transporte favorece su propagación (aviones, trenes, etc.).

Este escarabajo polífago se alimenta de más de 400 especies de plantas. Causa graves daños a las vides al comerse las hojas, donde deja un patrón en forma de encaje, que provoca defoliación y una mala maduración de la uva. Las larvas dañan las raíces de la hierba, lo que provoca su marchitamiento y amarilleamiento. La detección temprana y la supervisión son esenciales para evitar su implementación en Francia y en la península ibérica.

[Más información](#)

1.2 *Bactrocera dorsalis* (mosca oriental de la fruta)

La *Bactrocera dorsalis* es originaria del sudeste asiático y se extendió al África subsahariana a principios de la década de 2000. Se detectó en Reunión en 2017 y se registró por primera vez en Europa en 2018, sobre todo en el sur de Italia. Ese mismo año, se capturaron los primeros adultos en Francia.

A. Franck, CIRAD

Los adultos miden unos 8 mm de largo, con el tórax y el abdomen de color marrón oscuro a anaranjado, marcados por una banda oscura en forma de T. Sus alas transparentes tienen patrones característicos. Las hembras tienen un ovipositor prominente.

La *B. dorsalis* es muy polífaga y ataca los frutos de 539 especies de plantas. Los principales huéspedes son mangos, papayas, pomelos, mandarinas y melocotones. Los huéspedes secundarios incluyen chiles, pimientos, pepinos, manzanas, peras, tomates y uvas. La mosca oriental de la fruta supone un riesgo de establecimiento a largo plazo en las zonas mediterráneas bajas. Las larvas se alimentan de la pulpa de la fruta, lo que provoca el colapso de los tejidos y lesiones. La fruta infestada madura más rápido, se cae antes de tiempo y no es apta para el mercado, lo que permite también el desarrollo de patógenos secundarios.

El control de la *B. dorsalis* implica la instalación de trampas para la supervisión, el control biológico con parasitoides, los tratamientos químicos y las prácticas culturales como la recolección y destrucción de la fruta infestada para romper el ciclo vital.

[Más información](#)

1.3 *Aleurocanthus spiniferus* (mosca blanca espinosa de los cítricos)

Aleurocanthus spiniferus
en vides (fuente:
FREDON Occitanie)

La *Aleurocanthus spiniferus* es un hemíptero de la familia *Aleyrodidae*, nativo del sudeste asiático. Es una plaga de los cítricos que está presente en Italia desde 2008 y ahora se encuentra en Grecia, Croacia, Albania y, desde 2023, en Francia. Está clasificada como plaga cuarentenaria en la UE. Sus principales huéspedes son los cítricos y las rosas, pero ataca a más de 90 especies, entre ellas la vid, las manzanas, las peras, los higos y la hiedra.

Los adultos miden menos de 1,7 mm de largo, con alas de color gris azulado metálico y manchas blancas. Las larvas son negras con un margen ceroso blanco y se desarrollan en cuatro etapas, formando colonias inmóviles en el reverso de las hojas. Debilitan las plantas al succionar la savia, lo que provoca amarilleamiento, deformación de los brotes y caída prematura de las hojas. También excretan melaza, que favorece la *negrilla* (un hongo ascomiceto) que bloquea la fotosíntesis y la respiración de las plantas.

El control es principalmente químico, mediante insecticidas o aceites (minerales, parafínicos o aceites esenciales de naranja) que asfixian a las larvas, pero es eficaz solo en infestaciones bajas sin *fumagina*.

2. PLAGAS DE LA VID

Daños causados por *J. lybica* en las vides. Fotografía de Guilles Salva

2.1 *Jacobiasca lybica* (mosquito verde en vid)

Esta especie invasora se descubrió por primera vez en Libia sobre el algodón a principios del siglo XX y más tarde sobre la vid en el Magreb. Actualmente está presente en los viñedos del sur de Europa: primero en Italia (Sicilia y Cerdeña, 1962), después en España, Grecia, Portugal, Córcega (2023) y la costa francesa (2024). Coexiste con el *Empoasca vitis* en los viñedos del sur y su distinción visual resulta difícil. Los adultos abandonan la vid en otoño y pasan el invierno en diversas plantas (alisos, higueras, manzanos y robles) y regresan en mayo para poner huevos. Normalmente, se producen cinco generaciones solapadas al año.

El *Jacobiasca lybica* es un insecto perforador y chupador que se alimenta de todas las hojas perforando las venas. Las hojas afectadas se decoloran rápidamente, se secan y, a veces, se rizan en las primeras etapas. Pierden su función, lo que ralentiza la maduración de la uva. En casos graves, las hojas caen, exponiendo las uvas a quemaduras solares.

2.2 *Cryptoblabes gnidiella* (polilla de la melaza)

La *Cryptoblabes gnidiella* es un lepidóptero de la familia *Pyralidae*, nativo del Mediterráneo. Es una plaga emergente de los viñedos. Antes estaba limitada a las zonas costeras, pero se ha extendido hacia el interior, sobre todo en Grecia (región de Drama, 2024) y está bien establecida en el sur de Francia. Este lepidóptero polífago se alimenta de muchas especies y puede producir hasta cuatro o cinco generaciones al año. A menudo coexiste con plagas como la cochinilla algodonosa (*Planococcus citri*), la cochinilla del cítrico (*Pseudococcus citri*) y la polilla del racimo (*Lobesia botrana*). Las larvas atacan la fruta dulce ya dañada, lo que causa pérdidas de rendimiento, estimadas en un 5 % anual en los viñedos franceses. El control incluye la instalación de trampas para evaluar la necesidad de tratamientos químicos (normalmente dos veces al año), el control biológico con *Trichogramma* o la interrupción del apareamiento. La detección temprana es difícil, lo que complica el tratamiento.

3. PLAGAS DEL OLIVO

3.1 *Melanaspis corticosa* (escama oscura de Sudáfrica)

La *Melanaspis corticosa*, una cochinilla originaria de Sudáfrica, se encontró por primera vez en Europa en 2016 en olivos del Algarve en Portugal. Su identificación se confirmó mediante análisis morfológicos y moleculares en 2022. Antes solo se conocía en algunas zonas de África y Oriente Próximo. Se considera una plaga potencial del olivo en Europa, aunque los conocimientos siguen siendo limitados. Pequeña, ovalada y oscura, *M. corticosa* es difícil de detectar. Infesta principalmente los olivos, pero puede afectar a otras especies leñosas. Ataca las ramas y los

brotos, lo que debilita los árboles y reduce la productividad. Su control es difícil debido a la resistencia a los insecticidas, los escasos depredadores naturales y los conocimientos limitados.

3.2 *Dasineura oleae* (cecidomia de hoja de olivo)

Síntomas en las hojas de olivo
(FREDON)

La *Dasineura oleae*, una cecidomia específica del olivo, se consideró durante mucho tiempo una plaga secundaria. Sin embargo, desde 2010 se han producido brotes graves en varias zonas mediterráneas, sobre todo en el centro de Italia desde 2016. Las larvas de esta pequeña mosca forman agallas en las hojas, los brotes jóvenes y las yemas florales de los olivos, lo que interrumpe la fotosíntesis y reduce el crecimiento y el rendimiento de los árboles. Las infestaciones graves pueden provocar grandes pérdidas económicas. El control incluye la supervisión periódica, las trampas, los insecticidas específicos y el fomento de los parasitoides naturales.

4. OTRAS PLAGAS SECUNDARIAS

Algunas plagas requieren una atención especial debido a los riesgos que suponen para determinados sectores agrícolas.

El *Xylotrechus chinensis*, conocido como escarabajo-avispa taladro de las moreras, es originario de Asia y ataca principalmente a las moreras (*Morus spp.*), aunque también se ha encontrado en manzanos, perales y vides. Los adultos ponen huevos bajo la corteza y las larvas excavan galerías en la madera, lo que debilita y mata los árboles. Aunque todavía está localizada, su rápida propagación en Europa (España desde 2013, y luego Grecia y Francia, donde es una plaga cuarentenaria) indica un preocupante potencial de expansión.

La *Halyomorpha halys*, la chinche parda marmorada, es un hemíptero polífago del este de Asia. Afecta a muchos cultivos, como vides, árboles frutales y hortalizas, en los que deforma la fruta y reduce la calidad y el rendimiento. Su comportamiento social y su adaptabilidad hacen que sea difícil de controlar.

Pochazia shantungensis, la cigarra de alas marrones, es una chicharrita originaria de China y una plaga cuarentenaria en Europa. Se detectó primera vez en Francia en 2018 en la costa mediterránea y afecta a árboles frutales (olivo, melocotonero, manzano y castaño), árboles forestales (fresno) y arbustos ornamentales (laurel, granado y alcanfor). Los adultos (7-17 mm) son de color marrón oscuro a negro. Aparecen de julio a finales de noviembre. De mediados de agosto a noviembre, ponen huevos en los tallos en forma de zigzag cubiertos de filamentos de cera blanca. Las larvas, también cubiertas de cera, pasan por cinco etapas. Las infestaciones serias debilitan las plantas y pueden matar ramillas, ramas y árboles. La *Pochazia shantungensis* también segrega melaza, favoreciendo la *fumagina* en hojas y tallos, lo que reduce la fotosíntesis.

Eppo

La *Lycorma delicatula*, conocida en EE.UU. como mosca linterna manchada o mosca linterna con manchas, es un hemíptero de la familia *Fulgoridae* originario de China. Se introdujo en Estados Unidos en 2014 y ha causado importantes daños agrícolas y forestales. Aún no se ha encontrado en Europa,

pero se alimenta de más de 70 especies de plantas ornamentales, vides, árboles frutales y árboles de frutos secos. Tanto los adultos como las larvas chupan la savia de hojas y tallos y, si hay varios insectos alimentándose de una planta, pueden matarla. La melaza que excretan favorece la *fumagina*, que reduce la fotosíntesis. Los huevos se ponen en superficies planas, lo que permite su propagación a través de la actividad humana.

El *Phlyctinus callosus*, o gorgojo anillado de la fruta, es una plaga sudafricana de los viñedos y los árboles frutales. Todavía no está en Europa, pero se encuentra en la lista de alerta. Esta especie polífaga se alimenta de muchas especies monocotiledóneas y dicotiledóneas. Los adultos se esconden en la hojarasca durante el día y se alimentan y aparean por la noche en las partes aéreas del árbol. Es una plaga importante en Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, y también afecta a las plantas ornamentales. En las vides, daña las hojas, los tallos y los pedúnculos de los frutos. La fruta afectada no puede venderse y las infestaciones pueden provocar el rechazo de las exportaciones. Los árboles jóvenes pueden quedar totalmente sin hojas cuando las poblaciones de adultos son densas. Las larvas dañan las raíces, sobre todo en tubérculos y árboles jóvenes.

La *Acanalonia conica* es un fuerte hemíptero polífago de Norteamérica que se alimenta de vides y olivos. Apareció por primera vez en Italia en 2003 y desde entonces se ha extendido a Austria, Hungría y Francia (desde 2020). No se han registrado daños importantes, pero a menudo coexiste con la *Metcalfa pruinosa*, reconocida como plaga para muchas plantas huésped.

La *Zygina rhamni* es originaria de Europa y se encuentra en regiones sureñas (suroeste de Francia, Suiza, Sicilia, Eslovenia, Chipre, etc.). Las larvas son de color blanco amarillento y se parecen a las de *E. vitis*, pero son menos móviles. Los adultos (3-3,5 mm) son de color amarillo ocre con rayas rojizas, más visibles en los machos, y se mueven en líneas rectas. La *Z. rhamni* se alimenta de las células del parénquima, lo que causa manchas de color blanco plateado que se vuelven rojas en la superficie de la hoja. Colonizan las vides a finales de la primavera y, actualmente, no son una plaga importante de los viñedos.

Daños en la hoja de vid causados por *Z. rhamni* (Fuente: Ephytia)

La *Arboridia kakogawana*, la chicharrita de uva japonesa, es originaria de Japón y se encuentra en Corea, China y el Extremo Oriente ruso. Desde 1999, se ha extendido al sur de Rusia, Ucrania, Rumanía, Bulgaria, Serbia y Moldavia. Podría establecerse en la mayoría de los viñedos franceses debido al clima favorable. Los adultos pasan el invierno en bosques caducifolios y mixtos, migran a los viñedos en primavera y regresan a finales del verano o en otoño. Pueden producirse hasta cuatro generaciones. Puede propagarse a través de plantas huésped o madera descortezada, donde pasa el invierno.

La *Nysius graminicola* es una chinche de semilla que ya está presente en Europa en pequeñas poblaciones. Prefiere los climas cálidos y secos y es nocturna, lo que dificulta su detección. Los brotes pueden causar daños importantes, sobre todo en las vides jóvenes.

La *Erasmoneura vulnerata* es una chicharrita de la vid muy extendida en Norteamérica. Se detectó por primera vez en Europa en 2004 (noreste de Italia) y siguió siendo una plaga menor hasta 2016, cuando se registraron infestaciones en varios viñedos de la región del Véneto. Ahora se está extendiendo a otras regiones vinícolas europeas (Suiza, Alemania y Hungría), aunque todavía no en Francia. La *E. vulnerata* se alimenta de las hojas, lo que causa un moteado blanco que puede fusionarse en la superficie de la hoja y provocar su caída prematura. También se alimenta de otras plantas como castaños de indias, sauces y zarzas, aunque con menor frecuencia que de especies de *Vitis*.

PARTE 2: PLAGAS PORTADORAS DE VIRUS

1. *Philaenus spumarius* (vector de *X. fastidiosa*)

Philaenus spumarius (fuente: hoja de reconocimiento de ANSES, Germain)

El *Philaenus spumarius* es un insecto de la familia *Aphrophoridae* (cigarras, chinches, pulgones y cochinillas). Los adultos son pequeños, 5,3-6 mm para los machos y 5,4-6,9 mm para las hembras. Esta especie polimorfa varía de color, del gris claro al negruzco, lo que dificulta su identificación. La forma más común es de color amarillo verdoso con tenues líneas oscuras. Los adultos aparecen a partir de abril y no son muy activos, aunque saltan cuando se les molesta. Los huevos se ponen a finales de verano en los tallos de las plantas y eclosionan en primavera. Las larvas, que no son muy móviles, se alimentan de la savia del xilema

mediante sus estiletes. Pasan por cinco etapas difíciles de distinguir. Las larvas se protegen con una secreción espumosa llamada «saliva de cuco», visible en las axilares de las hojas. Originario de Europa, el *P. spumarius* está muy extendido, incluso en algunas partes de Asia occidental. En los últimos siglos, también se ha introducido accidentalmente en regiones templadas de América del Norte y del Sur, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Es un vector conocido de la bacteria *Xylella fastidiosa* (seis subespecies), que afecta a los olivos. La *X. fastidiosa* es un organismo en cuarentena en la UE y se encuentra bajo vigilancia oficial. Infecta a muchas especies vegetales y causa enfermedades como CoDiRO (complejo de desecación rápida) en olivos y la enfermedad de Pierce en vides, que se han detectado, pero se han contenido o erradicado (Baleares 2016, Portugal 2023, Italia 2024).

[Más información sobre el insecto](#); [más información sobre *Xylella fastidiosa*](#)

2. *Trioza erytreae* (psila africana de los cítricos)

La *Trioza erytreae*, la psila africana de los cítricos, es la última plaga de los cítricos introducida en Europa continental. Se detectó por primera vez en el noroeste de España en 2014 y desde entonces se ha extendido por la costa portuguesa. Los adultos son de color marrón claro; las hembras son más grandes y tienen el abdomen puntiagudo. Este insecto chupador de savia ataca principalmente a limoneros y tilos. Prefiere las zonas frescas y húmedas por encima de los 500 m y es sensible al calor y la sequedad.

Daños causados por *Trioza erytreae* en hojas de naranjo

Las hembras ponen hasta 800 huevos en los márgenes de las hojas jóvenes, en los brotes o en las venas principales. Las larvas son sedentarias y pupan en agallas abiertas en la quinta etapa.

Las hojas afectadas se deforman, con agallas y manchas cloróticas en los puntos de alimentación. Este psílido transmite el enverdecimiento de los cítricos (huanglongbing, HLB), una de las enfermedades de los cítricos más devastadoras del mundo. El HLB se manifiesta como una degeneración causada por una bacteria endocelular en el floema.

El control incluye medidas preventivas como los setos para atraer insectos beneficiosos y el control biológico mediante *Tamarixia dryi*, un eficaz depredador de la *T. erytrae*.

3. Otras plagas secundarias

El *Diaphorina citri*, el psílido asiático de los cítricos, es originario del sur de Asia. Está muy extendido por Asia, América y partes de África. Supone una grave amenaza para los cítricos mediterráneos. Es un insecto perforador y chupador que se alimenta de cítricos y otras plantas rutáceas, principalmente en zonas costeras cálidas. Es uno de los principales vectores del enverdecimiento de los cítricos (HLB), una enfermedad degenerativa causada por una bacteria del floema. La *D. citri* aún no se ha detectado en Europa.

El *Aphis illinoisensis*, el pulgón de la uva, es originario de Norteamérica y ataca exclusivamente a las vides, debilitándolas y reduciendo su rendimiento. Aunque su presencia en la cuenca mediterránea es limitada, requiere un seguimiento atento. En Estados Unidos, transmite el virus del aclaramiento de nervaduras y puede propagar otros virus nocivos, lo que supone un grave riesgo si se expande.

La información que contiene esta ficha procede de la base de datos mundial de la EPPO, EFSA, FREDON, ANSES y la plataforma Ephytia.

Ravageurs émergents en cultures pérennes méditerranéennes

Fanny Prezman¹, Olivier Yobregat¹

fanny.prezman@vignevin.com

olivier.yobregat@vignevin.com

¹Institut Français de la Vigne et du Vin, V'Innopôle - 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole

Les cultures pérennes méditerranéennes, telles que la vigne, l'olivier et les agrumes, sont confrontées à une augmentation des menaces phytosanitaires dues à l'émergence de ravageurs exotiques ou à la recrudescence de certains ravageurs jusqu'ici peu problématiques. Parmi ces ravageurs, certains sont des ravageurs directs des cultures, d'autres sont des vecteurs de virus ou maladies pouvant poser de graves problèmes aux cultures qu'ils affectent. Ces introductions sont souvent facilitées par le commerce international et les changements climatiques, qui créent des conditions favorables à l'établissement de ces organismes nuisibles.

PARTIE 1 - LES RAVAGEURS DIRECTS

1. LES POLYPHAGES

1.1 *Popillia japonica* (scarabée japonais)

Popillia japonica est un coléoptère asiatique invasif, classé organisme de quarantaine prioritaire en Europe. Adulte, il mesure environ 10 mm, possède une carapace verte métallique et des élytres brun cuivré, avec dix touffes de soies blanches caractéristiques. Il peut être confondu avec d'autres scarabées, mais se distingue grâce à ces touffes. Son cycle biologique dure un an. L'hiver, il reste à l'état larvaire dans le sol. Au printemps, les larves sortent d'hibernation, se nourrissent de racines, puis se

transforment en adultes entre mi-mai et fin juillet. Les femelles pondent jusqu'à 60 œufs dans les sols humides. Les adultes vivent environ 35 jours.

Originaire d'Asie, il est détecté en Europe depuis 2014, d'abord en Italie, puis en Suisse jusqu'à la frontière française. Sa propagation est favorisée par les transports (avion, train...).

Ce scarabée polyphage s'attaque à plus de 400 espèces végétales. Il cause d'importants dégâts sur la vigne, en dévorant les feuilles, laissant un aspect de dentelle, entraînant défoliation et sous-maturité des raisins. Les larves, elles, endommagent les racines des graminées, provoquant flétrissement et jaunissement. La détection précoce et la surveillance sont cruciales pour éviter son établissement **en France**.

[En savoir plus](#)

1.2 *Bactrocera dorsalis* (mouche orientale des fruits)

Bactrocera dorsalis est originaire d'Asie du Sud-Est, puis s'est propagée en Afrique subsaharienne au début des années 2000. Elle a été détectée à La Réunion en 2017 et signalée pour la première

fois en Europe en 2018, notamment dans le sud de l'Italie. En 2018, les premiers adultes ont été capturés en France.

A. Franck, CIRAD

L'adulte mesure environ 8 mm de long, avec un thorax brun foncé à orangé et un abdomen portant une bande foncée en forme de "T". Les ailes sont transparentes avec des motifs caractéristiques. Les femelles possèdent un ovipositeur proéminent.

B. dorsalis est extrêmement polyphage, s'attaquant aux fruits de 539 plantes, dont les plantes hôtes majeures sont la mangue, la papaye, le pamplemousse, la mandarine, l'orange, et la pêche. Parmi les plantes hôtes secondaires, on trouve le piment, poivron, le concombre, la pomme, la poire, la tomate ou encore la vigne. La mouche orientale des fruits présente un risque élevé d'établissement durable dans les régions méditerranéennes de basse altitude. Les larves se développent en se nourrissant de la pulpe des fruits, provoquant un affaissement des tissus, des coulures et des lésions. Les fruits infestés mûrissent plus rapidement, chutent prématurément et deviennent non commercialisables. Ces dommages facilitent également l'entrée de pathogènes secondaires.

La lutte contre *B. dorsalis* repose sur la surveillance par piégeage, la lutte biologique par parasitoïdes, la lutte chimique ou encore des méthodes culturales consistant à ramasser et détruire les fruits infestés pour interrompre le cycle de développement.

[En savoir plus](#)

1.3 *Aleurocanthus spiniferus* (aleurode épineux du citronnier)

Aleurocanthus spiniferus
sur vigne (source :
FREDON Occitanie)

Aleurocanthus spiniferus est un hemiptère, de la famille des Aleyrodidae et originaire de l'Asie du sud-est. Il est considéré comme un ravageur des agrumes et est présent en Italie (depuis 2008, première détection), en Grèce, en Croatie, en Albanie et en France depuis 2023 (Gard et Hérault). Il est classé comme organisme de quarantaine par l'UE à lutte obligatoire. Les hôtes majeurs sont les agrumes et les rosiers. Très polyphage, il s'attaque à plus de 90 espèces, notamment la vigne, le pommier, le poirier, le figuier et le lierre.

Les adultes ne mesurent pas plus de 1,7 mm et possèdent des ailes gris-bleu métallique avec des points blancs. Les larves sont noires avec une marge blanche constituée de filaments de cire. La larve se développe en 4 stades. Les larves se regroupent en colonies immobiles sur la face inférieure des feuilles. *Aleurocanthus spiniferus* provoque un affaiblissement des plantes par la succion de la sève. Les symptômes observés sont le jaunissement, la déformation des jeunes pousses et la chute prématurée des feuilles. D'autre part, *Aleurocanthus spiniferus* excrète du miellat qui entraîne le développement de fumagine (champignon ascomycète) empêchant la photosynthèse et la respiration de la plante.

Les méthodes de lutte sont essentiellement chimiques par des traitements insecticides, ou l'application d'huiles minérales, paraffiniques ou huiles essentielles d'orange, à action physique qui asphyxient les larvent (uniquement en cas de faible infestation et sans développement de fumagine).

2. Les spécifiques de la vigne

2.1 *Jacobiasca lybica* (cicadelle africaine)

C'est une espèce invasive décrite initialement en Lybie sur le coton au début du 20ème siècle, puis sur vigne dans les vignobles du Maghreb ; elle est ainsi surnommée la cicadelle africaine de la vigne. Elle est déjà présente dans les vignobles du sud de l'Europe : tout d'abord repérée en Italie (Sicile et Sardaigne, 1962), puis en Espagne, Grèce, Portugal, elle a été observée en Corse (2023) et dans les Pyrénées-Orientales et le Var (2024). C'est une espèce qui cohabite avec *Empoasca vitis* dans les vignobles méridionaux et il est très difficile, à l'œil nu, de distinguer les deux espèces. Les adultes quittent les pieds de vigne attaqués à la fin de la période végétative, en automne. Ils hivernent sur de nombreux végétaux : l'aulne le figuier, le pommier, les chênes puis retournent sur la vigne en mai de l'année suivante et y pondent, engendrant la 1ère génération. La plupart du temps, 5 générations se succèdent dans l'année, se chevauchant partiellement.

Dégâts de *J.lybica* sur vigne. Photo
Guilles Salva (CRVI)

Jacobiasca lybica est un piqueur suceur, et va se nourrir sur toutes les feuilles (jeunes et adultes) en ponctionnant les nervures. Les feuilles attaquées se décolorent et se dessèchent rapidement car la sève ne circule plus, un enroulement est parfois observé au début de l'expression des symptômes. Les feuilles ne sont plus fonctionnelles, ralentissant la maturité du raisin. En cas de forte attaque, les feuilles tombent et exposent les grappes au soleil et à l'échaudage.

2.2 *Cryptoblabes gnidiella* (pyrale du daphné)

Cryptoblabes gnidiella est une espèce d'insectes lépidoptères de la famille des Pyralidae, originaire du bassin méditerranéen. C'est un ravageur en expansion dans les vignobles du pourtour méditerranéen. Initialement présente dans les zones côtières, elle a récemment été identifiée dans des régions plus continentales, notamment en Grèce, où des infestations ont été signalées en 2024 dans des vignobles biologiques de la région de Drama. En France, *Cryptoblabes gnidiella* est bien établie dans de nombreux départements du sud, notamment l'Aude, la Corse, la Drôme, le Gard, les Pyrénées-Orientales, le Var et le Vaucluse mais a progressivement étendu son aire de présence vers l'intérieur des terres. Ce lépidoptère polyphage se nourrit sur une grande diversité d'espèces et peut produire jusqu'à 4 à 5 générations par an. Il est souvent associé à d'autres ravageurs comme les cochenilles des agrumes (*Planococcus citri* et *Pseudococcus citriculus*), ainsi que l'eudémis de la vigne (*Lobesia botrana*). Les larves s'attaquent aux fruits sucrés déjà endommagés, provoquant des pertes de récolte. Ces pertes ont été estimées à 5% par an dans le cas de la viticulture française. Les méthodes de lutte reposent sur le piégeage des insectes pour déterminer les interventions chimiques, en moyenne deux par an, ou encore par le contrôle biologique avec des trichogrammes ou la confusion sexuelle. Leur détection précoce est difficile, ce qui complique la gestion des infestations.

3. Les spécifiques de l'olivier

3.1 *Melanaspis corticosa* (Cochenille corticole de l'olivier)

Melanaspis corticosa, une cochenille originaire d'Afrique du Sud, a été détectée pour la première fois en Europe en 2016, infestant des oliviers dans la région de l'Algarve au Portugal. Son identification a été confirmée par des analyses morphologiques et moléculaires en 2022. Auparavant, cette espèce n'était connue que dans quelques pays africains ou en proche-orient. Cette cochenille est considérée comme un ravageur potentiel des oliviers en Europe, bien que les informations sur cette espèce soient encore limitées. *M. corticosa* est de petite taille, de forme ovale et de couleur sombre, difficile à distinguer à l'œil nu. Les plantes hôtes sont principalement l'olivier mais la cochenille peut infecter d'autres espèces ligneuses.

Melanaspis corticosa infeste les branches et rameaux, provoquant un affaiblissement général de l'arbre. Sa présence peut entraîner une réduction de la vigueur des arbres et une baisse de la production. La mise en place de stratégie de lutte est difficile, car l'insecte s'est révélé résistant aux insecticides, le nombre prédateurs naturels est limité et par manque de connaissances sur l'insecte lui-même.

3.2 *Dasineura oleae* (Cécidomyie des feuilles de l'olivier)

Dasineura oleae, une cécidomyie spécifique de l'olivier, est historiquement considérée comme un ravageur secondaire. Cependant, depuis 2010, des infestations sévères ont été signalées dans plusieurs régions méditerranéennes, notamment en Italie centrale à partir de 2016. C'est une

Symptômes sur olivier

petite mouche dont les larves induisent la formation de galles sur les feuilles, les jeunes branches et les boutons floraux de l'olivier, perturbant la photosynthèse et entraînant une réduction de la croissance et de la production de l'arbre. Les infestations sévères peuvent causer des pertes économiques importantes. La lutte contre ce ravageur repose sur une surveillance régulière, l'utilisation de pièges, des traitements insecticides ciblés et l'encouragement des parasitoïdes naturels pour contrôler les populations.

4. Les autres ravageurs secondaires

D'autres ravageurs méritent une attention particulière en raison des risques qu'ils représentent pour certaines filières agricoles.

Xylotrechus chinensis, appelé longicorne tigre, est un coléoptère originaire d'Asie, qui s'attaque principalement aux mûriers (*Morus* spp.), mais sa présence constitue une menace pour d'autres espèces ; il a déjà été trouvé sur pommiers, poiriers et vigne. L'adulte pond sous l'écorce, et les larves creusent des galeries dans le bois, provoquant un dépérissement progressif des arbres, voire leur mort. Bien qu'il soit encore localisé, son installation rapide dans plusieurs régions d'Europe (Espagne depuis 2013, puis Grèce et France, où il est classé organisme de quarantaine) indique un potentiel de dissémination préoccupant.

Halyomorpha halys, la punaise diabolique, est un hémiptère polyphage originaire d'Asie de l'Est. Elle affecte une large gamme de cultures, incluant la vigne, les arbres fruitiers et les légumes. Elle provoque des déformations des fruits, une baisse de qualité commerciale et des pertes de

rendement significatives. Son comportement grégaire et sa capacité d'adaptation en font un ravageur difficile à gérer.

Pochazia shantungensis est une cicadelle originaire de Chine et classée organisme de quarantaine en Europe, elle a été détectée en France pour la première fois en 2018 au bord de la méditerranée. C'est un ravageur de nombreuses cultures fruitières (olivier, pêchers, pommier, châtaignier, etc), des arbres forestiers (frêne) mais aussi des plantes ornementales arbustives (laurier, grenadier d'ornement, camphrier). Les adultes sont visibles de juillet à fin novembre. Ils ont une taille variant de 7 à 17 mm, sont de couleur brun foncé à noir et pondent les œufs alignés en zigzag et recouverts de filaments de cire blanche. La ponte se déroule entre mi-août et novembre sur les tiges. On dénombre 5 stades larvaires, eux aussi recouverts de filaments de cire. *Pochazia shantungensis* affaiblit les plantes et en cas de forte attaque entraîne la mort des rameaux, des branches, et des arbres. *P. shantungensis* secrète aussi du miellat sur lequel se développe de la fumagine sur les feuilles et les tiges, réduisant la photosynthèse.

Lycorma delicatula, le fulgore tacheté, est un hémiptère de la famille des Fulgores. Il est originaire de Chine. Il a été introduit aux USA en 2014 (où il est appelé « Spotted Lanternfly ») et depuis pose d'importants problèmes au secteur agricole et forestier. Sa présence n'a pas encore été détectée en Europe. Cet insecte se nourrit sur plus de 70 espèces de plantes ornementales, d'arbres fruitiers, à coques et la vigne. Les adultes et les larves prélèvent de la sève sur les feuilles et les tiges. Lorsque plusieurs spécimens s'alimentent sur la même plante, celle-ci dépérit. En se nourrissant, *Lycorma delicatula* produit une substance mielleuse qui provoque l'apparition de fumagine, une moisissure qui empêche la photosynthèse. Les adultes pondent leurs œufs sur des surfaces planes qui peuvent ensuite être transportés et infester de nouveaux espaces. Sa propagation est facilitée par l'activité humaine.

Phlyctinus callosus, est un charançon originaire d'Afrique du Sud ravageur du vignoble et des fruitiers. Il n'est pas présent en Europe mais est placé sur la liste d'alerte. *P. callosus* est une espèce polyphage qui se nourrit d'un large éventail d'espèces monocotylédones et dicotylédones. Les adultes passent la journée dans la litière de feuilles au sol à proximité de la plante hôte et grimpent sur ses parties aériennes pendant la nuit pour se nourrir et s'accoupler. Il est considéré comme un ravageur important de la vigne et des arbres fruitiers en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il endommage également un certain nombre de plantes ornementales. Sur la vigne, les dégâts touchent principalement les feuilles et les tiges (ainsi que les pédoncules des grappes ou les pédicelles des baies). Les lésions sur les fruits les rendent impropres à la vente et les infestations entraînent leur rejet à l'exportation. Les jeunes arbres fruitiers peuvent être entièrement défoliés lorsque les populations d'adultes sont denses. Les larves causent des dégâts aux racines, qui peuvent être importants sur les légumes-racines ou les jeunes vignes et arbres.

Acanalonia conica est un hémiptère originaire d'Amérique du Nord. Il est très polyphage et se nourrit sur la vigne et l'olivier. Observé pour la première fois en Italie en 2003, il est également présent en Autriche, Hongrie et en France depuis 2020. Aucun dégât notable n'a été rapporté depuis son introduction. En revanche, *A. conica* est souvent accompagné de *Metcalfa pruinosa*, reconnue comme un ravageur sur un grand nombre de plantes hôtes.

Zygina rhamni, appelée aussi cicadelle italienne est originaire d'Europe et présente dans le sud de l'Europe (Sud-ouest de la France, Suisse, Sicile, Slovénie, Chypre...). Les larves sont de couleur blanc jaunâtre et ressemblent fortement à celles d'*E. vitis* mais sont moins mobiles. L'adulte mesure 3 à 3.5 mm, de couleur jaune-ocre avec des bandes rougeâtres, plus évidentes chez les mâles, et se déplace en ligne droite. *Z. rhamni* se nourrit sur les cellules du parenchyme, produisant des décolorations blanches argentées à la surface des feuilles qui rougissent ensuite. *Z. rhamni* colonise la vigne tardivement au printemps. Pour l'instant elle est peu problématique dans les vignobles.

Dégât sur feuille de
vigne de *Z. rhamni*
(Source : ephytia)

Arboridia kakogawana, ou cicadelle japonaise. Originaire du Japon, puis trouvée en Corée, dans l'Extrême-Orient russe et en Chine. En 1999, identifiée dans le sud de la Russie européenne, puis en Ukraine, en Roumanie, en Bulgarie, en Serbie et en Moldavie. Cet insecte pourrait s'établir dans la plupart des vignobles français en raison des conditions climatiques qui seraient favorables à son développement. Les adultes hivernent dans les forêts de feuillus et mixtes, se déplacent dans les vignobles au printemps où il peut y avoir jusqu'à quatre générations, avant que les adultes retournent dans les forêts à la fin de l'été ou au début de l'automne pour hiverner. Sa dissémination peut se faire par l'intermédiaire de plantes-hôtes. Le bois avec écorce peut éventuellement transporter la cicadelle, car l'insecte hiverne sous l'écorce des arbres.

Nysius graminicola est une punaise déjà présente en Europe en petites populations. Elle aime les climats chauds et secs et sort préférentiellement la nuit, ce qui la rend difficile à observer. En cas de pullulation des dégâts importants sont observés, notamment sur les jeunes plants de vigne.

Erasmoneura vulnerata est une cicadelle de la vigne largement répandue en Amérique du Nord. En 2004, elle a été détectée pour la première fois en Europe, plus précisément dans le nord-est de l'Italie, où elle est restée longtemps un ravageur mineur des vignobles. En 2016, les premières infestations d'*E. vulnerata* ont été signalées dans plusieurs vignobles de la région de Vénétie. Peu à peu, elle colonise d'autres régions viticoles européennes (Suisse, Allemagne, Hongrie). Elle n'a pas encore été détectée en France. *E. vulnerata* se nourrit sur les feuilles, provoquant des lésions blanches mouchetées à la surface des feuilles. En cas de dégâts importants, les lésions peuvent fusionner et la feuille peut tomber prématurément. Elle a été recensée sur de nombreuses autres plantes hôtes telles que les marronniers, les saules et les ronces, bien que la fréquence de leur collecte sur ces plantes soit nettement inférieure à celle observée sur les espèces du genre *Vitis*.

PARTIE 2 - LES RAVAGEURS VECTEURS DE VIRUS

1. *Philaenus spumarius* (vecteur de *x. fastidiosa*)

Philaenus spumarius (source : fiche de reconnaissance ANSES, Germain 2015)

Philaenus spumarius est un insecte appartenant à la famille des Aphrophoridae (Cigales, punaises, pucerons et cochenilles). Les adultes sont de petite taille, entre 5,3 et 6mm pour les mâles et 5,4 à 6,9 mm pour les femelles. Cette espèce présente un polymorphisme dans la couleur, ce qui la rend difficilement identifiable avec des nuances de couleur de gris clair à noirâtre. La forme la plus typique est jaune-verte avec des lignes sombres indistinctes. Les adultes sont présents dès le mois d'avril. Peu actifs, ils présentent un comportement saltatoire s'ils sont dérangés. La ponte a lieu à la fin de l'été, dans les tiges des plantes. L'éclosion a lieu au printemps. Les

larves, peu mobiles, vont se nourrir de la sève présente dans le xylème en enfonçant leurs stylets dans la plante. Le développement larvaire présente cinq stades difficilement identifiables. Les larves se protègent par une sécrétion écumeuse appelée « crachat de coucou » et visible à l'aisselle des feuilles. Originaire d'Europe, où son aire de répartition est très large et s'étend aussi jusqu'à certaines parties d'Asie occidentale, *Philaenus spumarius* a été introduit accidentellement dans d'autres régions du monde au cours des derniers siècles, notamment dans les régions tempérées d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Australie et Nouvelle-Zélande.

Philaenus spumarius est reconnu comme étant l'un des vecteurs de la bactérie *Xylella fastidiosa* (6 sous espèces) sur oliviers. *X. fastidiosa* est un organisme de quarantaine dans l'union européenne et fait l'objet d'une surveillance officielle. La bactérie est présente sur un grand nombre d'espèces végétales et peut causer des maladies comme le CoDiRO (Complexe de dessiccation rapide de l'olivier) sur oliviers ou la maladie de Pierce en vigne, observée plusieurs fois en Europe, mais éradiquée ou contenue à ce jour (Baléares 2016, Portugal 2023, Italie 2024).

[Plus d'info sur l'insecte](#) . [Plus d'information sur *Xylella fastidiosa*](#)

2. *Trioza erytrae* (psylle africain des agrumes)

Le psylle africain des agrumes, *Trioza erytrae*, est le plus récent ravageur des agrumes introduit sur le continent européen. Il a été détecté dans le nord-ouest de l'Espagne en 2014, et depuis lors il s'est disséminé le long de la côte Portugaise. Les adultes sont de couleur marron clair, la femelle est plus grande que le mâle et a un abdomen très pointu. C'est un insecte piqueur-suceur, il attaque préférentiellement les citronniers et limettiers. Il est sensible aux conditions chaudes et sèches et favorise les zones fraîches et humides au-delà de 500 m d'altitude.

Dégât de *Trioza erytreae* sur feuille d'oranger (Cirad)

Les femelles pondent à la marge des jeunes feuilles, sur les pousses ou les nervures principales des feuilles. Elles peuvent pondre jusqu'à 800 œufs. Les larves sont sédentaires et se nymphosent dans des galles ouvertes au 5ème stade larvaire.

Les feuilles sont déformées, avec présence de galles et souvent des taches chlorotiques sont visibles au niveau des points d'alimentation. Ce psylle transmet la maladie du "citrus greening" ou "huanglongbing" (HLB), qui est l'une des maladies les plus dévastatrices des agrumes dans le monde. Le HLB s'exprime par une dégénérescence causée par une bactérie endocellulaire du phloème.

Les méthodes de lutte sont préventives par la présence de haies pour favoriser les auxiliaires ou biologiques avec *Tamarixia dryi* qui a prouvé son efficacité comme prédateur de *Trioza erytreae*.

3. Autres ravageurs secondaires

Diaphorina citri, le psylle asiatique des agrumes, est un insecte originaire d'Asie du sud. Il est largement répandu sur le continent asiatique et est également présent en Amérique et certains pays d'Afrique. Il constitue une grave menace pour les zones agrumicoles méditerranéennes. C'est un insecte piqueur-suceur, il attaque les agrumes mais également diverses rutacées. L'espèce est surtout présente dans les zones côtières chaudes. *Diaphorina Citri* est un des vecteurs principaux de la maladie du Greening, ou Huanglongbing ou HLB ou maladie du dragon jaune, grave maladie de dégénérescence des agrumes causée par une bactérie endocellulaire du phloème. Pour le moment l'espèce n'a pas encore été détectée en Europe.

Aphis illinoisensis, le puceron américain de la vigne, est originaire d'Amérique du Nord. Il s'attaque exclusivement à la vigne, causant un affaiblissement des plants et une réduction de la production. Sa présence sur une partie du pourtour méditerranéen, bien que limitée, nécessite une surveillance attentive pour prévenir son expansion. Il est connu aux Etats-Unis comme vecteur du *Vein clearing virus*, la vection potentielle d'autres virus problématiques par ce puceron constituant probablement le plus grand danger en cas de sa dissémination.

Les informations contenues dans cette fiche proviennent de l'EPPO global database, l'EFSA, la FREDON, l'ANSES et la plateforme ephytia.

Novi štetnici u mediteranskim višegodišnjim nasadima

Fanny Prezman¹, Olivier Yobregat¹

fanny.prezman@vignevin.com

olivier.yobregat@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

Mediteranskim višegodišnjim nasadima poput vinove loze, maslina i agruma sve više prijete fitosanitarni problemi koje stvaraju egzotični štetnici ili ponovna pojava štetnika koji prije nisu bili značajni. Neki štetnici izravno napadaju nasade, dok drugi prenose viruse ili bolesti koje negativno utječu na produktivnost. Njihovo uvođenje često je posljedica međunarodne trgovine i klimatskih promjena, koje pomažu u širenju tih štetnih organizama.

1. DIO - IZRAVNI ŠTETNICI

1. POLIFAGNI ORGANIZMI

1.1 *Popillia japonica* (japanski pivac)

David Cappaert, bugwood.org

Popillia japonica invazivni je kukac iz skupine kornjaša iz Azije, na popisu kao prioritetni karantenski štetni organizam u Europi. Odrasle jedinke duge su oko 10 mm. Imaju sedefasto zeleno tijelo i bakreno-smeđe pokriltje (elitre) s deset karakterističnih bijelih „čuperaka“. Iako podsjeća na druge kornjaše, razlikuje se od njih po tim čupercima. Njegov životni ciklus traje godinu dana. Ličinke prezimljuju u tlu, izlaze u proljeće kako bi se hranile korijenjem i pretvaraju se u odrasle jedinke od sredine svibnja do kraja srpnja. Ženke polažu do

60 jajašaca u vlažno tlo. Odrasle jedinke žive oko 35 dana.

Prvi je put zabilježen u Europi 2014. godine (Italija), a kasnije se pojavio u Švicarskoj i u blizini francuske granice. Njegovo širenje potpomognuto je prijevozom (zrakoplovi, vlakovi itd.).

Ovaj polifagni kornjaš hrani se s preko 400 biljnih vrsta. Uzrokuje ozbiljna oštećenja vinove loze tako što jede lišće, ostavljajući uzorak nalik čipki, što dovodi do defolijacije i slabog dozrijevanja grožđa. Ličinke oštećuju korijenje trave, koja vene i žuti. Rano otkrivanje i praćenje ključni su za sprječavanje njegove uspostave u Francuskoj i na Pirinejskom poluotoku.

[Saznajte više](#)

1.2 *Bactrocera dorsalis* (orijentalna voćna muha)

Bactrocera dorsalis potječe iz jugoistočne Azije i proširio se u subsaharsku Afriku početkom 2000-ih. Zabilježen je 2017. godine u Réunionu, a u Europi je prvi put zabilježen 2018. godine, u južnoj Italiji. Iste godine, prve odrasle jedinke uhvaćene su u Francuskoj.

A. Franck, CIRAD

Odrasle jedinke duge su oko 8 mm. Prsni koš im je tamnosmeđe do narančaste boje, a na abdomenu se nalazi tamna traka u obliku slova T. Njihova prozirna krila imaju specifičan uzorak. U ženke je leglica (ovipozitor) izbočena.

B. dorsalis iznimno je polifagan te napada 539 biljnih vrsta. Glavni su mu domaćini mango, papaja, grejp, mandarina i breskva. Sekundarni su domaćini paprika, krastavac, jabuka, kruška, rajčica i grožđe. Orijentalna voćna muha predstavlja dugoročan rizik uspostave u niskim mediteranskim područjima. Ličinke se hrane mesom ploda, uzrokujući propadanje tkiva i lezije. Napadnuti plodovi brže dozrijevaju, prerano opadaju i potpuno gube tržišnu vrijednost, što omogućuje i razvoj sekundarnih patogena.

Suzbijanje *B. dorsalis* uključuje hvatanje na zamke radi praćenja, biološko suzbijanje parazitoidima, tretmane kemikalijama i uzgojne prakse poput branja/skupljanja i uništavanja napadnutih plodova kako bi se prekinuo životni ciklus.

[Saznajte više](#)

1.3 *Aleurocanthus spiniferus* (trnoviti štitasti moljac agruma)

Aleurocanthus spiniferus
na vinovoj lozi (izvor:
FREDON Occitanie)

Aleurocanthus spiniferus kukac je iz reda polukrilaca (Hemiptera) iz porodice Aleyrodidae podrijetlom iz jugoistočne Azije. Na agrumima je prisutan u Italiji od 2008. godine, a sada je prisutan i u Grčkoj, Hrvatskoj, Albaniji te od 2023. godine u Francuskoj. U EU-u je klasificiran kao karantenski štetni organizam. Glavni su mu domaćini agrumi i ruže, ali napada više od 90 vrsta, uključujući vinovu lozu, jabuku, krušku, smokvu i bršljan.

Odrasle jedinke duge su nešto ispod 1,7 mm. Imaju sedefasta plavo-siva krila i bijele točke. Ličinke su crne boje s bijelim voštanim rubom i imaju četiri razvojne faze, formirajući nepokretne kolonije na donjoj strani lista. Slabe biljku sisanjem soka, uzrokujući žućenje, deformaciju izbojaka i prijevremeno opadanje lišća. Izlučuju medljiku, koja pogoduje razvoju plijesni *fumagine* (gljivi iz koljena Ascomycete) koja blokira fotosintezu i respiraciju biljke.

Suzbijanje se provodi uglavnom kemikalijama: insekticidima ili uljima (mineralnim, parafinskim ili narančinim eteričnim uljem) koja guše ličinke – što je djelotvorno samo pri maloj infestaciji bez plijesni *fumagine*.

2. ŠTETNICI VINOVE LOZE

Šteta koju uzrokuje *J. lybica* na vinovoj lozi. Fotografija: Guilles Salva

2.1 Cvrčak pamuka *Jacobiasca lybica* (engl.: cotton leafhopper)

Ova invazivna vrsta prvi je put uočena u Libiji na pamuku početkom 20. stoljeća, a kasnije na vinovoj lozi u zemljama Magreba. Sada je prisutna u vinogradima južne Europe: najprije se pojavila u Italiji (Sicilija i Sardinija, 1962.), zatim u Španjolskoj, Grčkoj, Portugalu, na Korzici (2023.) i na francuskoj obali (2024.). Koegzistira s cvrčkom *Empoasca vitis* u vinogradima južnih podneblja i teško ih je vizualno razlikovati. Odrasle jedinke napuštaju vinovu lozu u jesen i prezimljuju na raznim biljkama (joha, smokva, jabuka, hrast), vraćajući se u svibnju radi polaganja jajašaca. Obično se godišnje pojavljuje pet generacija koje se preklapaju.

Jacobiasca lybica insekt je koji se hrani svim lišćem probijanjem žila i sisanjem. Zahvaćeni listovi brzo gube boju, suše se, a ponekad se i u ranoj fazi savijaju. Gube funkciju, usporavajući dozrijevanje grožđa. U teškim slučajevima listovi opadaju, izlažući grožđe ožegotinama od sunca.

2.2 *Cryptoblabes gnidiella* (sivi grozdov plamenac)

Cryptoblabes gnidiella leptir je iz porodice Pyralidae podrijetlom s Mediterana. To je nov štetnik vinove loze. Nekad je bio ograničen na obalna područja, ali se proširio prema unutrašnjosti, osobito u Grčkoj (regija Drama, 2024. godine) i dobro se uspostavio u južnoj Francuskoj. Ovaj polifagni leptir hrani se brojnim vrstama i može proizvesti do četiri ili pet generacija godišnje. Često se javlja zajedno sa štetnicima kao što su limunov crvac (*Planococcus citri*), vunasta uš agruma *Pseudococcus citriculus* i pepeljasti grozdov moljac (*Lobesia botrana*). Ličinke napadaju slatke, već oštećene plodove, uzrokujući gubitak uroda, koji se u francuskim vinogradima procjenjuje se na 5% godišnje. Suzbijanje uključuje hvatanje na zamke kako bi se procijenila potreba za kemijskim tretmanima (obično dvaput godišnje), biološko suzbijanje osama iz roda *Trichograma* i remećenje parenja. Teško se otkrivaju u ranoj fazi, što otežava suzbijanje.

3. ŠTETNICI MASLINE

3.1 Štitasta uš *Melanaspis corticosa*

Melanaspis corticosa, štitasta uš iz Južne Afrike, prvi je put zabilježen u Europi 2016. godine u portugalskoj regiji Algarve. Njegova identifikacija potvrđena je morfološkim i molekularnim analizama 2022. godine. Prije je bio poznat samo u dijelovima Afrike i Bliskog istoka. Smatra se potencijalnim štetnikom masline u Europi, iako se o njemu i dalje ne zna puno. *M. corticosa* malen je, ovalnog oblika i taman, te ga je teško uočiti. Uglavnom napada maslinu, ali može napasti i druge drvenaste vrste. Napada grane i izbojke, oslabljujući stablo i smanjujući produktivnost.

Suzbijanje je teško zbog rezistentnosti na insekticide, malog broja prirodnih predatora i nedovoljnog znanja.

3.2 *Dasineura oleae* (maslinina mušica galica)

Simptomi na listu masline
(FREDON)

Dasineura oleae, mušica specifična za maslinu, dugo se smatrala sekundarnim štetnikom. Međutim, od 2010. godine došlo je do intenzivne pojave u nekoliko mediteranskih područja, osobito u središnjoj Italiji od 2016. godine. Ličinke ove mušice tvore izbočine na listovima, mladim izbojcima i cvjetnim pupovima masline, ometajući fotosintezu i smanjujući rast i prinos stabala. Teške infestacije mogu uzrokovati velike ekonomske gubitke. Suzbijanje uključuje redovito praćenje, zamke, ciljane insekticide i poticanje prirodnih parazitoida.

4. OSTALI SEKUNDARNI ŠTETNICI

Neki štetnici zahtijevaju posebnu pozornost zbog rizika koji predstavljaju za određene poljoprivredne sektore.

Xylotrechus chinensis strizibuba je podrijetlom iz Azije i u prvom redu napada dud (*Morus* spp.), no zabilježena je i na jabuci, krušci i vinovoj lozi. Odrasle jedinke polažu jajašca ispod kore drveta. Ličinke kopaju hodnike u drvetu, slabe ga ili ubijaju. Iako je još uvijek lokalizirana, njezino brzo širenje u Europi (Španjolska od 2013. godine, zatim Grčka i Francuska, gdje je karantenski štetni organizam) upućuje na zabrinjavajući potencijal širenja.

Halyomorpha halys, smeđa mramorasta stjenica („smrdljivi martin“) polifagni je kukac iz reda polukrilaca (Hemiptera) podrijetlom iz istočne Azije. Napada brojne usjeve, uključujući vinovu lozu, voćke i povrće. Deformira plodove i smanjuje kvalitetu i prinos. Njegovo društveno ponašanje i prilagodljivost otežavaju suzbijanje.

Pochazia shantungensis, smeđokrilati je cvrčak iz Kine, u Europi proglašen karantenskim štetnim organizmom. Prvi je put zabilježen u Francuskoj 2018. godine na mediteranskoj obali. Napada voćke (maslinu, breskvu, jabuku, kesten), šumsko drveće (jasen) i ukrasno grmlje (lovor, šipak (nar), kamforovac). Odrasle jedinke (7-17 mm) su tamnosmeđe do crne boje. Pojavljuju se od srpnja do kraja studenoga. Od sredine kolovoza do studenoga polažu jajašca na stabljike u cik-cak uzorku i prekrivaju ih bijelim voštanim vlaknima. Ličinke, također prekrivene voskom, prolaze kroz pet razvojnih faza. Teške infestacije slabe biljku i mogu dovesti do odumiranja grančica, grana i stabla. *Pochazia shantungensis* izlučuje medljiku, pogodujući razvoju plijesni *fumagine* na lišću i stabljici, čime se smanjuje fotosinteza.

Eppo

Lycorma delicatula, pjegavi cvrčak koji jajašca oblaže voskom (na engleskom *spot clothing wax cicada* odnosno u SAD-u *spotted lanternfly*), kukac je iz reda polukrilaca (Hemiptera) iz porodice Fulgoridae podrijetlom iz Kine. U SAD je uvezen 2014. godine i uzrokuje veliku štetu u poljoprivredi i šumarstvu. Još nije zabilježen u Europi. Hrani se s preko 70 vrsta ukrasnih biljaka, vinove loze, voća i orašastih plodova. I odrasle jedinke i ličinke sišu sok iz lišća i stabljike. Više

kukaca na jednoj biljci mogu dovesti do njezine smrti. Medljika koju izlučuju potiče razvoj plijesni *fumagine*, što smanjuje fotosintezu. Jajašca polaže na ravne površine, što omogućuje širenje ljudskom aktivnošću.

Phlyctinus callosus, ili vrtni žižak, južnoafrički je štetnik vinograda i voćnjaka. U Europi ga još nema, ali se nalazi na popisu upozorenja. Ova polifagna vrsta hrani se mnogim monokotiledonim i dikotiledonim vrstama. Odrasle jedinke danju se skrivaju u listincu, a noću se hrane i pare na nadzemnim dijelovima stabla. To je značajan štetni organizam u Južnoj Africi, Australiji i Novom Zelandu, koji napada i ukrasne biljke. Na vinovoj lozi oštećuje listove, stablo i peteljke ploda. Zahvaćeni plodovi nemaju tržišnu vrijednost, a infestacije mogu dovesti do odbijanja izvoza. Ako je odrasla populacija gusta, mlada stabla mogu potpuno izgubiti lišće. Ličinke oštećuju korijenje, osobito korjenastog povrća i mladog drveća.

Acanalonia conica, zeleni čunjastoglavi skakavac iz roda Fulgoroidea, snažan je kukac iz reda polukrilaca (Hemiptera) iz Sjeverne Amerike koji se hrani vinovom lozom i maslinom. Prvi je put zabilježen u Italiji 2003. godine, a od tada se proširio na Austriju, Mađarsku i Francusku (od 2020.). Nije zabilježena veća šteta, ali često se pojavljuje zajedno sa štetnikom *Metcalfa pruinoso*, koji je prepoznat kao štetnik brojnih biljaka domaćina.

Cvrčak *Zygina rhamni* podrijetlom je iz Europe i javlja se u južnim regijama (jugozapadna Francuska, Švicarska, Sicilija, Slovenija, Cipar itd.). Ličinke su žućkastobijele i nalikuju *E. vitis*, ali su manje pokretljive. Odrasle jedinke (3-3,5 mm) imaju oker žutu boju i crvenkaste pruge, vidljivije kod mužjaka, i kreću se pravocrtno. *Z. rhamni* hrani se parenhimskim stanicama, uzrokujući srebrnobijele točkice koje postaju crvene na površini lista. U proljeće koloniziraju vinovu lozu i trenutačno nisu među glavnim štetnicima vinograda.

Šteta na listu vinove loze koju je uzrokovao *Z. rhamni* (izvor: Ephytia)

Arboridia kakogawana, japanski grozdov cvrčak, podrijetlom je iz Japana i prisutan je u Koreji, Kini i na ruskom Dalekom istoku. Od 1999. godine proširio se na južnu Rusiju, Ukrajinu, Rumunjsku, Bugarsku, Srbiju i Moldaviju. Zbog povoljne klime mogao bi se uspostaviti u većini francuskih vinograda. Odrasle jedinke prezimljuju u listopadnim i mješovitim šumama, u proljeće sele u vinograde i vraćaju se krajem ljeta ili jeseni. Mogu se javiti do četiri generacije. Može se širiti biljkama domaćinima ili korom drveta, gdje prezimljuje.

Nysius graminicola sjemenar je koji je već prisutan u Europi u malim populacijama. Voli toplu, suhu klimu i noćni je organizam, zbog čega ga je teško otkriti. Infestacije mogu nanijeti znatnu štetu, osobito na mladim trsovima.

Erasmoneura vulnerata je grozdov cvrčak raširen u Sjevernoj Americi. U Europi je prvi put uočen 2004. godine (u sjeveroistočnoj Italiji). Do 2016. godine bio je manje značajan štetnik, no tada je infestacija zabilježena u nekoliko vinograda u regiji Veneto. Sada se širi na druge europske vinske regije (Švicarsku, Njemačku, Mađarsku), zasad ne uključujući Francusku. *E. vulnerata* hrani se listovima, uzrokujući bijele mrlje na površini lista koje se ponekad spajaju i dovodeći do

prijevremenog opadanja lista. Hrani se i drugim biljkama, npr. kestenom, vrbom i kupinom, iako rjeđe nego vinovom lozom.

2. DIO - ŠTETNICI KOJI PRENOSE VIRUSE

1. *Philaenus spumarius* (prijenosnik patogena *X. fastidiosa*)

Philaenus spumarius (izvor: ANSES recognition sheet, Germain 2015)

Philaenus spumarius insekt je iz porodice Aphrophoridae (cvrčci, jednakokrilci, uši i štitaste uši). Odrasle su jedinke male – mužjaci 5,3-6 mm, a ženke 5,4-6,9 mm. Ova polimorfna vrsta varira u boji, od svijetlosive do crnkaste, što otežava identifikaciju. Najčešće je žuto-zelena s blijedim tamnim crtama. Odrasle jedinke pojavljuju se od travnja i nisu vrlo aktivne. Skaču kad ih se uznemiri. Polažu jajašca krajem ljeta na stabljike biljaka, a ličinke se izliježu u proljeće. Ličinke su slabo pokretne i rilcem sišu sok iz ksilema. Prolaze kroz pet razvojnih faza, koje je teško razlikovati. Ličinke se štite pjenastim sekretom poput pljuvačke (engl.: „cuckoo spit”),

vidljivim u pazusima lista. *P. spumarius* podrijetlom je iz Europe i široko je rasprostranjen, čak i u nekim dijelovima zapadne Azije. Posljednjih je stoljeća slučajno uveden i u dijelove Sjeverne i Južne Amerike, Azije, Australije i novog Zelanda s blagom klimom.

Poznato je da je prijenosnik bakterije *Xylella fastidiosa* (šest podvrsta), koja napada maslinu. U EU-u je *X. fastidiosa* karantenski organizam i pod službenim je nadzorom. Napada mnoge biljne vrste i uzrokuje bolesti kao što su CoDiRO (bolest brzog sušenja masline) u maslinama i Pierceova bolest vinove loze, koje su zabilježene, ali su ograničene ili iskorijenjene (Balearski otoci 2016., Portugal 2023., Italija 2024.).

[Više informacija o insektu](#); [više informacija o patogenu *Xylella fastidiosa*](#)

2. *Trioza erytrae* (afrička lisna buha agruma)

Trioza erytrae, afrička lisna buha agruma, najnoviji je štetnik agruma uveden na europsko kopno. Prvi je put uočen u sjeverozapadnoj Španjolskoj 2014. godine i od tada se proširio duž portugalske obale. Odrasle su jedinke svijetlosmeđe boje. Ženke su veće i imaju šiljast trbuh. Ovaj insekt koji siše biljni sok uglavnom napada limun i limetu. Voli hladna, vlažna područja iznad 500 m nadmorske visine i osjetljiv je na toplinu i sušu.

Šteta koju uzrokuje *Trioza erytrae* na listu naranče (CIRAD)

Ženke polažu do 800 jajašaca na rubove mladih listova, izbojke ili glavne žile. Ličinke ostaju na mjestu. Začahure se u otvorenim izraslinama na biljci u petoj razvojnoj fazi.

Zahvaćeni se listovi deformiraju i na mjestima hranjenja nastaju izrasline i klorotične pjegice. Ova lisna buha prenosi bolest ozelenjivanja agruma (huanglongbing, HLB), jednu od najrazornijih bolesti agruma na svijetu. HLB se manifestira kao degeneracija uzrokovana endocelularnom bakterijom u floemu.

Suzbijanje uključuje preventivne mjere kao što su živice za privlačenje korisnih insekata i biološko suzbijanje primjenom parazitoida *Tamarixia dryi*, djelotvornog predatora *T. erytrae*.

3. Ostali sekundarni štetnici

Diaphorina citri, azijska lisna buha agruma, podrijetlom je iz južne Azije. Raširena je u čitavoj Aziji, Americi i dijelovima Afrike. Ozbiljna je prijetnja mediteranskim agrumima. Hrani se agrumima i drugim biljkama iz porodice rutvica probijanjem i sisanjem. Živi uglavnom u toplim obalnim područjima. Glavni je prijenosnik ozelenjivanja agruma (HLB), degenerativne bolesti uzrokovane bakterijom u floemu. *D. citri* još nije zabilježen u Europi.

Aphis illinoisensis, američka lisna uš vinove loze, podrijetlom je iz Sjeverne Amerike i napada isključivo vinovu lozu, slabeći je i tako smanjujući prinos. Iako je njezina prisutnost u mediteranskom bazenu ograničena, zahtijeva pomno praćenje. U SAD-u prenosi virus koji dovodi do prozirnosti lisnih žila vinove loze i može prenijeti i druge štetne viruse, predstavljajući ozbiljan rizik ako se proširi.

Izvor informacija sadržanih u ovom članku globalna je baza podataka EPPO-a, EFSA, FREDON, ANSES i platforma Ephytia.

Parassiti emergenti nelle colture perenni mediterranee

Fanny Prezman¹, Olivier Yobregat¹

fanny.prezman@vignevin.com

olivier.yobregat@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, V’Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, Francia

Le colture perenni mediterranee come viti, olive e agrumi sono sempre più minacciate da problemi fitosanitari a causa di parassiti esotici o del riemergere di alcuni precedentemente considerati minori. Alcuni parassiti attaccano direttamente le colture, mentre altri sono vettori di virus o malattie che impattano gravemente sulla produzione. La loro introduzione è spesso causata dal commercio internazionale e dai cambiamenti climatici, che favoriscono la diffusione di questi organismi nocivi.

PARTE 1 – PARASSITI DIRETTI

1. POLIFAGI

1.1 *Popillia japonica* (coleottero giapponese)

David Cappaert, bugwood.org

Popillia japonica è un coleottero invasivo originario dell’Asia, inserito nell’elenco dei parassiti da quarantena prioritari dell’Unione Europea. Gli adulti sono lunghi circa 10 mm, con un corpo verde metallico e un’elitra marrone rame segnato da dieci ciuffi bianchi distintivi. Sebbene assomigli ad altri coleotteri, questi ciuffi lo rendono identificabile. Il suo ciclo di vita dura un anno. Le larve svernano nel terreno, emergono in primavera per nutrirsi di radici e si trasformano in adulti da metà maggio a fine luglio. Le femmine depongono fino a 60

uova nel terreno umido. Gli adulti vivono circa 35 giorni.

Rilevato per la prima volta in Europa nel 2014 (Italia), è successivamente apparso in Svizzera e vicino al confine francese. La sua diffusione è facilitata dai trasporti (aerei, treni, ecc.).

Questo coleottero polifago si nutre di oltre 400 specie vegetali. Provoca gravi danni alla vite nutrendosi delle foglie, che risultano scheletrizzate, con un caratteristico aspetto a merletto. Questo porta a defogliazione precoce e a un’insufficiente maturazione dei grappoli. Le larve danneggiano le radici dell’erba, causando appassimento e ingiallimento. La rilevazione precoce e il monitoraggio sono essenziali per prevenire il suo insediamento in Francia e nella Penisola Iberica.

[Scopri di più](#)

1.2 *Bactrocera dorsalis* (mosca orientale della frutta)

Bactrocera dorsalis è originaria del Sud-est asiatico e si è diffusa nell’Africa sub-sahariana all’inizio degli anni 2000. È stata rilevata sull’isola di Réunion nel 2017 e segnalata per la prima volta in Europa nel 2018, con focolai individuati in particolare nel sud Italia. Nello stesso anno, i primi adulti sono stati catturati in Francia.

A. Franck, CIRAD

Gli esemplari adulti sono lunghi circa 8 mm, con un torace e un addome di colore da marrone scuro ad arancione contrassegnati da una banda a forma di T scura. Le ali trasparenti hanno motivi distintivi. Le femmine presentano un ovopositore prominente.

B. dorsalis è altamente polifago, attacca i frutti di 539 specie vegetali. I principali ospiti includono mango, papaia, pompelmo, mandarino e pesca. Gli ospiti secondari includono peperoncini, peperoni, cetrioli, mele, pere, pomodori e uva. La mosca orientale della frutta rappresenta un rischio di insediamento a lungo termine nelle aree mediterranee a bassa quota. Le larve si nutrono della polpa dei frutti, causando il collasso dei tessuti e lesioni. I frutti infestati maturano più rapidamente, cadono precocemente e diventano invendibili, permettendo anche lo sviluppo di patogeni secondari.

Il controllo di *B. dorsalis* comporta la cattura per il monitoraggio, il controllo biologico con parassitoidi, trattamenti chimici e pratiche culturali come la raccolta e la distruzione dei frutti infestati per interrompere il ciclo vitale.

[Scopri di più](#)

1.3 *Aleurocanthus spiniferus* (mosca bianca spinosa degli agrumi o aleurodide spinoso)

Aleurocanthus spiniferus
su viti (fonte: FREDON
Occitanie)

Aleurocanthus spiniferus è un emittente della famiglia Aleyrodidae, originario del sud-est asiatico. Si tratta di un parassita degli agrumi presente in Italia dal 2008; ora si trova anche in Grecia, Croazia, Albania e, dal 2023, in Francia. È classificato come parassita da quarantena nell’UE. I suoi principali ospiti sono agrumi e rose, ma attacca oltre 90 specie, comprese viti, mele, pere, fichi ed edera.

Gli adulti sono lunghi meno di 1,7 mm, con ali blu-grigio metallico e macchie bianche. Le larve sono nere con un margine ceroso bianco e si sviluppano in quattro stadi, formando colonie immobili sulla parte inferiore delle foglie. Indeboliscono le piante succhiando la linfa, causando ingiallimento, deformazione dei germogli e caduta prematura delle foglie. Secernono anche melata, la quale promuove la fumaggine (un fungo ascomicete), che blocca la fotosintesi e la respirazione delle piante.

Il controllo è principalmente diretto, con l’uso di insetticidi di sintesi o minerali, oli paraffinici o oli essenziali d’arancia, che soffocano le larve (efficaci solo a bassa infestazione senza presenza di fumaggine).

2. PARASSITI DELLE VITI

Danno causato da *J. lybica* sulle viti.
Foto di Guilles Salva (CRVI)

2.1 *Jacobiasca lybica* (cicalina verde della vite)

Questa specie invasiva è stata trovata per la prima volta in Libia su cotone all'inizio del XX secolo, successivamente su viti nel Maghreb. È ora presente nei vigneti dell'Europa meridionale: prima in Italia (Sicilia e Sardegna, 1962), poi in Spagna, Grecia, Portogallo, Corsica (2023) e sulla costa francese (2024). Coesiste con *Empoasca vitis* nei vigneti meridionali ed è difficile da distinguere visivamente. Gli adulti lasciano le viti in autunno e svernano su varie piante (ontani, fichi, mele, querce), tornando a maggio per deporre le uova. Tipicamente, si verificano annualmente cinque generazioni sovrapposte.

Jacobiasca lybica è un insetto fitofago succhiante che si nutre di tutte le foglie perforando le venature. Le foglie colpite scoloriscono rapidamente, si seccano e talvolta si arricciano precocemente. Perdono funzionalità, rallentando la maturazione dell'uva. Nei casi gravi, le foglie cadono, esponendo l'uva a scottature solari.

2.2 *Cryptoblabes gnidiella* (tignola rigata della vite)

Cryptoblabes gnidiella è un lepidottero della famiglia Pyralidae, nativo del Mediterraneo. È un parassita emergente nei vigneti. Una volta limitato alle aree costiere, si è diffuso nell'entroterra, in particolare in Grecia (regione di Drama, 2024) ed è ben insediato nel sud della Francia. Questo lepidottero polifago si nutre di molte specie e può produrre fino a quattro o cinque generazioni all'anno.

Spesso coesiste con parassiti come il cotonello degli agrumi o cocciniglia cotonosa (*Planococcus citri*), la cocciniglia farinosa citriculus (*Pseudococcus citriculus*) e la tignoletta della vite (*Lobesia botrana*). Le larve mirano a frutti dolci, già danneggiati, causando perdite di resa — stimate al 5% all'anno nei vigneti francesi. Il controllo include trappole per valutare la necessità di trattamenti chimici (tipicamente due volte all'anno), controllo biologico con *Trichogramma* o la confusione sessuale. La rilevazione precoce è difficile, il che complica la gestione.

3. PARASSITI DELL'ULIVO

3.1 *Melanaspis corticosa* (cocciniglia oscura della corteccia)

Melanaspis corticosa, un insetto a scudetto dal Sud Africa, è stato trovato per la prima volta in Europa nel 2016 sugli ulivi nell'Algarve portoghese. La sua identificazione è stata confermata da analisi morfologiche e molecolari nel 2022. Era precedentemente conosciuto solo in alcune parti dell'Africa e del Medio Oriente. È considerato un potenziale parassita dell'olivo in Europa, anche se la conoscenza rimane limitata. Piccolo, ovale e scuro, *M. corticosa* è un insetto difficile da individuare. Infesta principalmente gli ulivi ma può colpire altre specie legnose. Attacca rami e

germogli, indebolendo gli alberi e riducendo la produttività. Il controllo è difficile a causa della resistenza agli insetticidi, della presenza di pochi predatori naturali e di conoscenze limitate.

3.2 *Dasineura oleae* (cecidomia delle foglie dell'ulivo)

Sintomi sulle foglie d'olivo
(FREDON)

Dasineura oleae, una mosca specifica dell'olivo, è stata a lungo considerata un parassita secondario. Tuttavia, dal 2010, si sono verificati gravi focolai in diverse aree del Mediterraneo, specialmente in Italia centrale dal 2016. Le larve di questa piccola mosca inducono la formazione di galle su foglie, germogli giovani e boccioli floreali degli ulivi, interrompendo la fotosintesi e riducendo la crescita vegetativa e la produttività degli alberi. Infestazioni gravi possono causare perdite economiche significative. Il controllo include il monitoraggio regolare, trappole, insetticidi mirati e il potenziamento dell'attività di parassitoidi naturali.

4. ALTRI PARASSITI SECONDARI

Alcuni parassiti richiedono attenzione speciale a causa dei rischi che pongono a determinati settori agricoli.

Xylotrechus chinensis, noto come cerambicide tigre, è originario dell'Asia e attacca principalmente i gelsi (*Morus* spp.), benché sia stato trovato anche su melo, pero e vite. Gli adulti depongono le uova sotto la corteccia, mentre le larve scavano gallerie nel legno, indebolendo o uccidendo gli alberi. Sebbene ancora localizzata, la sua rapida diffusione in Europa (Spagna dal 2013, poi Grecia e Francia, dove è un parassita da quarantena) lascia presagire un potenziale di espansione preoccupante.

Halyomorpha halys, la cimice asiatica marmorizzata marrone, è un emittente polifago dell'Asia orientale. Colpisce molte colture, comprese viti, alberi da frutto e ortaggi, deformando i frutti e riducendo qualità e resa. Il suo comportamento sociale e la sua adattabilità lo rendono un insetto difficile da controllare.

Pochazia shantungensis, la cicala dalle ali brune, è un saltatore proveniente dalla Cina ed è un parassita da quarantena in Europa. Rilevata per la prima volta in Francia nel 2018 sulla costa mediterranea, colpisce alberi da frutto (ulivo, pesco, melo, castagno), alberi forestali (frassino) e arbusti ornamentali (alloro, melograno, canfora). Gli adulti (7–17 mm) sono di colore marrone scuro o nero. Appaiono da luglio fino alla fine di novembre. Dalla metà di agosto a novembre, depongono le uova sui fusti in un pattern a zigzag coperto di filamenti di cera bianca. Le larve, anch'esse coperte di cera, attraversano cinque stadi. Infestazioni pesanti indeboliscono le piante e possono uccidere rametti, rami e alberi. *Pochazia shantungensis* secerne anche melata, promuovendo fumaggine su foglie e fusti, riducendo la fotosintesi.

Eppo

Lycorema delicatula, conosciuta come lanterna maculata, è un emittente della famiglia Fulgoridae, nativa della Cina. Introdotta negli Stati Uniti nel 2014, ha causato gravi danni all'agricoltura e alla silvicoltura. Non ancora trovata in Europa, si nutre di oltre 70 specie di piante ornamentali, viti, alberi da frutto e da noce. Sia

gli adulti che le larve succhiano la linfa da foglie e fusti, e più insetti che si nutrono di una pianta possono ucciderla. La melata che secernono favorisce la fumaggine, che riduce la fotosintesi. Le uova vengono deposte su superfici piane, consentendo la diffusione tramite l'attività umana.

Phlyctinus callosus, o calandra da giardino o della vite, è un parassita sudafricano di vigneti e alberi da frutto. Sebbene non ancora presente in Europa, è inserita nella lista di allerta. Questa specie polifaga si nutre di molte specie monocotiledoni e dicotiledoni. Gli adulti si nascondono nella lettiera fogliare durante il giorno e si nutrono e si accoppiano di notte sulle parti aeree dell'albero. È un parassita importante in Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda, che colpisce anche le piante ornamentali. Sulle viti, danneggia foglie, fusti e peduncoli dei frutti. La frutta colpita è invendibile e le infestazioni possono portare al blocco delle esportazioni. Gli alberi giovani possono essere completamente defogliati quando le popolazioni adulte sono abbondanti. Le larve danneggiano le radici, specialmente negli ortaggi a radice e negli alberi giovani.

Acanalonia conica, la cicalina verde conica, è un emittente polifago forte del Nord America che si nutre di viti e ulivi. Visto per la prima volta in Italia nel 2003, da allora quest'insetto si è diffuso in Austria, Ungheria e Francia (dal 2020). Non sono stati segnalati danni significativi, ma spesso coesiste con *Metcalfa pruinosa*, riconosciuta come un parassita per molte piante ospiti.

Zygina rhamni, conosciuta anche come cicalina gialla della vite, è nativa dell'Europa e si trova nelle regioni meridionali (sud-ovest della Francia, Svizzera, Sicilia, Slovenia, Cipro, ecc.). Le larve sono di colore giallo-bianco e somigliano a *E. vitis* ma sono meno mobili. Gli adulti (3–3,5 mm) sono giallo-ocra con strisce rosse, più visibili nei maschi, e si spostano seguendo traiettorie rettilinee. *Z. rhamni* si nutre delle cellule del parenchima, causando la comparsa di macchie biancastre-argentee che tendono a virare al rosso sulla superficie fogliare. Colonizzano le viti in tarda primavera e attualmente non sono un parassita importante nei vigneti.

Danno alla foglia della vite causato da *Z. rhamni* (Fonte: Ephytia)

Arboridia kakogawana, la cicalina giapponese della vite, è nativa del Giappone e si trova in Corea, Cina e nell'estremo Oriente russo. Dal 1999, si è diffusa nel sud della Russia, Ucraina, Romania, Bulgaria, Serbia e Moldavia. Può insediarsi nella maggior parte dei vigneti francesi grazie a un clima favorevole. Gli adulti svernano in boschi a latifoglie o misti, migrano nei vigneti in primavera e ritornano nella foresta a fine estate o in autunno. Possono verificarsi fino a quattro generazioni. Può diffondersi tramite piante ospiti o legno svernante.

Nysius graminicola è un insetto gramminicolo già presente in Europa in piccole popolazioni. Preferisce climi caldi e secchi ed è notturno, il che ne rende difficile l'individuazione. Le epidemie possono causare danni significativi, specialmente alle giovani viti.

Erasmoneura vulnerata o cicalina maculata della vite è un insetto diffuso in Nord America. Rilevato per la prima volta in Europa nel 2004 (nord-est Italia), è rimasto un parassita minore fino al 2016, quando sono state segnalate infestazioni in diversi vigneti nella regione del Veneto. Ora si sta diffondendo in altre regioni vinicole europee (Svizzera, Germania, Ungheria), non ancora in

Francia. *E. vulnerata* si alimenta di foglie, provocando la comparsa di macchie biancastre che, confluendo tra loro, possono estendersi sulla lamina fogliare e determinare una filloptosi precoce. Si nutre anche di altre piante come castagni, salici e rovi, anche se meno frequentemente rispetto alle specie di *Vitis*.

PARTE 2 – PARASSITI PORTATORI DI VIRUS

1. *Philaenus spumarius* (vettore di *X. fastidiosa*)

Philaenus spumarius (fonte: Scheda di riconoscimento ANSES, Germain 2015)

Philaenus spumarius è un insetto della famiglia Aphrophoridae (cicale, insetti, afidi e insetti a scudetto). Gli adulti sono piccoli: 5,3–6 mm per i maschi e 5,4–6,9 mm per le femmine. Questa specie polimorfa varia nel colore, dal grigio chiaro al nerastro, fattore che ne rende difficile l'identificazione. La forma più comune è giallo-verde con sottili linee scure. Gli adulti compaiono a partire da aprile e mostrano un'attività limitata, tendendo a saltare se disturbati. Le uova vengono deposte a fine estate sui fusti delle piante e si schiudono in primavera. Le larve, che non sono molto mobili, si nutrono della linfa dello xilema usando il loro

apparato buccale a stiletto. Passano attraverso cinque stadi, che sono difficili da distinguere. Le larve si proteggono con una secrezione schiumosa chiamata "sputo di cuculo", visibile nelle ascelle fogliari. Nativa dell'Europa, *P. spumarius* è ampiamente diffusa, anche in alcune parti dell'Asia occidentale. Negli ultimi secoli, è stata accidentalmente introdotta anche nelle regioni temperate del Nord e Sud America, Asia, Australia e Nuova Zelanda.

È un noto vettore del batterio *Xylella fastidiosa* (sei sottospecie), che colpisce gli ulivi. *X. fastidiosa* è un organismo soggetto a quarantena nell'UE e sotto sorveglianza ufficiale. Infetta molte specie vegetali e causa malattie come il CoDiRO (complesso del disseccamento rapido) negli ulivi e la malattia di Pierce nelle viti, che sono state rilevate ma contenute o eradiccate (Isole Baleari 2016, Portogallo 2023, Italia 2024).

[Ulteriori informazioni sull'insetto](#); [ulteriori informazioni su *Xylella fastidiosa*](#)

2. *Trioza erytreae* (psilla africana degli agrumi)

Trioza erytreae, la psilla africana degli agrumi, è il più recente parassita degli agrumi introdotto nell'Europa continentale. Rilevata per la prima volta nel nord-ovest della Spagna nel 2014, si è da allora diffusa lungo la costa portoghese. Gli adulti sono di colore marrone chiaro; le femmine sono più grandi e hanno un addome appuntito. Questo insetto succhiatore di linfa colpisce principalmente gli alberi di limone e lime. Preferisce aree fresche e umide sopra i 500 m ed è sensibile al calore e alla siccità.

Danno causato da *Trioza erytreae* sulle foglie d'arancio

Le femmine depongono fino a 800 uova sui margini delle giovani foglie, sui germogli o sulle venature principali. Le larve sono sedentarie e si trasformano in pupe in galle aperte al quinto stadio.

Le foglie colpite diventano deformate, con galle e macchie clorotiche nei punti di alimentazione. Questo psillide trasmette il giallo degli agrumi (huanglongbing, HLB), una delle malattie degli agrumi più devastanti al mondo. L'HLB si manifesta come una degenerazione causata da un batterio endocellulare nel floema.

Il controllo include misure preventive come siepi per attrarre insetti utili e controllo biologico utilizzando *Tamarixia dryi*, un predatore efficace di *T. erytraea*.

3. Altri parassiti secondari

Diaphorina citri, lo psillide asiatico degli agrumi, è nativo del Sud Asia. È diffuso in tutta l'Asia, in America e in alcune parti dell'Africa. Rappresenta una seria minaccia per gli agrumi del Mediterraneo. Insetto succhiatore, si nutre di agrumi e altre piante rutacee, principalmente in aree costiere calde. È un importante vettore del giallo degli agrumi (HLB), una malattia degenerativa causata da un batterio del floema. *D. citri* non è ancora stato rilevato in Europa.

Aphis illinoisensis, l'afide americano della vite, è nativo del Nord America e attacca esclusivamente le viti, indebolendole e riducendo la produzione. Sebbene la sua presenza nel bacino del Mediterraneo sia limitata, richiede un attento monitoraggio. Negli Stati Uniti, trasmette il virus della chiarificazione della venatura della vite e può diffondere altri virus dannosi, rappresentando un serio rischio se si espande.

Le informazioni contenute in questo documento provengono dal database globale EPPO, da EFSA, FREDON, ANSES e dalla piattaforma Ephytia.

Pragas emergentes nas culturas perenes mediterrânicas

Fanny Prezman¹, Olivier Yobregat¹

fanny.prezman@vignevin.com

olivier.yobregat@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

As culturas perenes mediterrânicas, como a videira, a oliveira e os citrinos, estão cada vez mais ameaçadas por problemas fitossanitários devido a pragas exóticas ou ao ressurgimento de pragas que anteriormente eram pouco importantes. Algumas pragas atacam diretamente as culturas, enquanto outras são vetores de vírus ou doenças que afetam gravemente a produção. A sua introdução é facilitada pelo comércio internacional e pelas alterações climáticas, que favorecem a dispersão destes organismos nocivos.

PARTE 1 - PRAGAS DIRETAS

1. POLÍFAGAS

1.1 *Popillia japonica* (escaravelho-japonês)

David Cappaert, bugwood.org

O *Popillia japonica* é um escaravelho invasor originário da Ásia, listado como praga de quarentena prioritária na Europa. Os adultos medem cerca de 10 mm de comprimento, corpo verde metálico e élitros castanhos acobreados marcados por dez tufos brancos distintos. Embora se assemelhe a outros escaravelhos, estes tufos tornam-no identificável. O seu ciclo de vida é de um ano. As larvas passam o inverno no solo, emergem na primavera para se alimentarem das raízes e transformam-se em adultos de meados de maio a finais de

julho. As fêmeas podem pôr até 60 ovos em solo húmido. Os adultos vivem cerca de 35 dias.

Detetado pela primeira vez na Europa em 2014 (Itália), apareceu mais tarde na Suíça e perto da fronteira francesa. A sua propagação é facilitada pelos transportes (aviões, comboios, etc.).

Este escaravelho polífono alimenta-se de mais de 400 espécies de plantas. Causa graves danos às videiras ao comer as folhas, deixando um padrão semelhante a uma renda, o que leva à desfoliação e compromete o amadurecimento das uvas. As larvas danificam as raízes da relva, fazendo com que aquela murche e amareleça. A deteção precoce e a monitorização são essenciais para impedir a sua instalação em França e na Península Ibérica.

[Saiba mais](#)

1.2 *Bactrocera dorsalis* (mosca-da-fruta-oriental)

A *Bactrocera dorsalis* é originária do Sudeste Asiático e espalhou-se pela África Subsariana no início da década de 2000. Foi detetada na ilha de Reunião em 2017 e foi notificada pela primeira vez na Europa em 2018, em particular no sul de Itália. Nesse mesmo ano, foram capturados os primeiros adultos em França.

A. Franck, CIRAD

Os adultos têm cerca de 8 mm de comprimento, com o tórax e o abdómen castanho-escuros a alaranjados, marcados por uma banda escura em forma de T. As suas asas transparentes têm padrões distintos. As fêmeas possuem um ovipositor proeminente.

A *B. dorsalis* é altamente polífaga, atacando os frutos de 539 espécies de plantas. Os principais hospedeiros são a manga, a papaia, a toranja, a tangerina e o pêsego. Os hospedeiros secundários incluem malaguetas, pimentos, pepinos, maçãs, peras, tomates e uvas. A mosca-da-fruta-oriental representa um risco de instalação a longo prazo nas zonas mediterrânicas baixas. As larvas alimentam-se da polpa do fruto, provocando o colapso tecidual e lesões. Os frutos infestados amadurecem precocemente, caem e deixam de ser comercializáveis, facilitando o desenvolvimento de infeções secundárias.

O controlo de *B. dorsalis* envolve armadilhas para monitorização, controlo biológico com parasitoides, tratamentos químicos e práticas culturais como a recolha e destruição de frutos infestados para quebrar o ciclo de vida.

[Saiba mais](#)

1.3 *Aleurocanthus spiniferus* (mosca-branca-dos-citrinos)

Aleurocanthus spiniferus
em videiras (fonte:
FREDON Occitânia)

Aleurocanthus spiniferus é um hemíptero da família Aleyrodidae, nativo do Sudeste Asiático. Uma praga dos citrinos, está presente em Itália desde 2008 e encontra-se agora na Grécia, Croácia, Albânia e, desde 2023, em França. Está classificada como uma praga de quarentena na UE. Os seus principais hospedeiros são os citrinos e as rosas, mas ataca mais de 90 espécies, incluindo videiras, macieiras, pereiras, figueiras e hera.

Os adultos têm menos de 1,7 mm de comprimento, com asas azul-acinzentadas metálicas e manchas brancas. As larvas são pretas com uma margem cerosa branca e desenvolvem-se em quatro fases, formando colónias imóveis na parte inferior das folhas. Enfraquecem as plantas por sucção da seiva, causando amarelecimento, deformação dos rebentos e queda prematura das folhas. Também excretam melada, que promove a *fumagina* (um fungo ascomiceto) que bloqueia a fotossíntese e a respiração das plantas.

O controlo é essencialmente químico, utilizando inseticidas ou óleos (minerais, parafínicos ou óleos essenciais de laranja) que sufocam as larvas - eficaz apenas em infestações baixas e sem *fumagina*.

2. PRAGAS DA VINHA

Danos causados pela *J. lybica* nas videiras. Foto de Gilles Salva (CRVI)

2.1 *Jacobiasca lybica* (cigarrinha-do-algodão)

Esta espécie invasora foi descoberta pela primeira vez na Líbia, no algodão, no início do século XX, e mais tarde nas videiras do Magrebe. Atualmente, está presente nas vinhas do sul da Europa: primeiro em Itália (Sicília e Sardenha, 1962), depois em Espanha, Grécia, Portugal, Córsega (2023) e costa francesa (2024). Coexiste com a *Empoasca vitis* nas vinhas do sul e é difícil distingui-la visualmente. Os adultos abandonam as videiras no outono e passam o inverno em diversas plantas (amieiros, figueiras, macieiras, carvalhos), regressando em maio para pôr os ovos. Geralmente, ocorrem cinco gerações sobrepostas por ano.

A *Jacobiasca lybica* é um inseto perfurador-sugador que se alimenta de todas as folhas perfurando as nervuras. As folhas afetadas registam uma descoloração rápida, secam e, por vezes, enrolam-se precocemente. Perdem a sua função, atrasando a maturação da uva. Em casos graves, as folhas caem, expondo as uvas a queimaduras solares.

2.2 *Cryptoblabes gnidiella* (traça-dos cachos)

A *Cryptoblabes gnidiella* é um lepidóptero da família Pyralidae, nativo do Mediterrâneo. Trata-se de uma praga emergente da vinha. Outrora limitada às zonas costeiras, expandiu-se para o interior, nomeadamente na Grécia (região de Drama, 2024) e está bem instalada no sul de França. Este lepidóptero polífono alimenta-se de muitas espécies e pode produzir até quatro ou cinco gerações por ano. Ocorre frequentemente em conjunto com pragas como a cochonilha dos citrinos (*Planococcus citri*), a cochonilha citriculus (*Pseudococcus citriculus*) e a traça da videira (*Lobesia botrana*). As larvas atacam os frutos doces e já danificados, causando perdas de rendimento - estimadas em 5% por ano nas vinhas francesas. O controlo inclui armadilhas para avaliar a necessidade de tratamentos químicos (geralmente duas vezes por ano), o controlo biológico com *Trichogramma* ou a disrupção do acasalamento. A deteção precoce é difícil, o que complica a sua gestão.

3. PRAGAS DA OLIVEIRA

3.1 *Melanaspis corticosa* (escama-obscura)

A *Melanaspis corticosa*, uma cochonilha da África do Sul, foi encontrada pela primeira vez na Europa em 2016 em oliveiras no Algarve, em Portugal. A sua identificação foi confirmada por análises morfológicas e moleculares em 2022. Anteriormente, só era conhecida em partes de África e do Médio Oriente. É considerada uma praga potencial da oliveira na Europa, embora os conhecimentos sejam limitados. Pequena, oval e escura, a *M. corticosa* é difícil de detetar. Infesta principalmente as oliveiras, mas pode afetar outras espécies lenhosas. Ataca os ramos e os rebentos, enfraquecendo as árvores e reduzindo a produtividade. O controlo é difícil devido à

resistência aos inseticidas, ao número reduzido de predadores naturais e aos conhecimentos limitados.

3.2 *Dasineura oleae* (mosquito-da-folha-da-oliveira)

Sintomas nas folhas de oliveira
(FREDON)

Dasineura oleae, um mosquito específico da oliveira, foi durante muito tempo considerado uma praga secundária. No entanto, desde 2010, ocorreram surtos graves em várias zonas mediterrânicas, especialmente no centro de Itália desde 2016. As larvas deste pequeno inseto formam galhas nas folhas, nos rebentos e nos botões florais das oliveiras, perturbando a fotossíntese e reduzindo o crescimento e o rendimento das árvores. As infestações graves podem causar grandes perdas económicas. O controlo inclui uma monitorização regular, armadilhas, inseticidas específicos e o

incentivo aos parasitoides naturais.

4. OUTRAS PRAGAS SECUNDÁRIAS

Algumas pragas requerem uma atenção especial devido aos riscos que representam para determinados setores agrícolas.

O Xylotrechus chinensis, conhecido como escaravelho-tigre, é nativo da Ásia e ataca principalmente as amoreiras (*Morus* spp.), embora também tenha sido encontrado em macieiras, pereiras e videiras. Os adultos põem ovos debaixo da casca e as larvas cavam galerias na madeira, enfraquecendo ou matando as árvores. Embora ainda localizada, a sua rápida propagação na Europa (Espanha desde 2013, posteriormente Grécia e França, onde se trata de uma praga de quarentena) indica um potencial de expansão preocupante.

Halyomorpha halys, o percevejo-castanho-marmoreado, é um hemíptero polífago da Ásia Oriental. Afeta muitas culturas, incluindo vinhas, árvores de fruto e legumes, deformando os frutos e reduzindo a sua qualidade e rendimento. O seu comportamento social e adaptabilidade tornam-no difícil de controlar.

A *Pochazia shantungensis*, a cigarrinha-de-asa-castanha, é uma cigarrinha da China e uma praga de quarentena na Europa. Detetada pela primeira vez em França em 2018, na costa mediterrânica, afeta as árvores de fruto (oliveira, pessegueiro, macieira, castanheiro), as árvores florestais (freixo) e os arbustos ornamentais (loureiro, romãzeira, cânfora). Os adultos (7-17 mm) são castanhos escuros a pretos. Aparecem de julho a finais de novembro. De meados de agosto a novembro, põem ovos nos caules em ziguezague, cobertos de filamentos de cera branca. As larvas, também cobertas de cera, passam por cinco fases. Infestações fortes enfraquecem as plantas e podem matar galhos, ramos e árvores. A *Pochazia shantungensis* também segrega melada, promovendo a *fumagina* nas folhas e caules, o que reduz a fotossíntese.

Eppo

Lycorema delicatula, conhecida como cigarra-lanterna-pintada ou mosca da lanterna pintada nos EUA, é um hemíptero da família Fulgoridae, nativo da China. Introduzida nos EUA em 2014, causou grandes danos na agricultura e na silvicultura. Ainda não está presente na Europa, alimenta-se de mais de 70

espécies de plantas ornamentais, vinhas, árvores de fruto e noqueiras. Tanto os adultos como as larvas sugam a seiva das folhas e dos caules, e vários insetos que se alimentem de uma planta podem matá-la. A melada que excretam favorece a *fumagina*, que reduz a fotossíntese. Os ovos são depositados em superfícies planas, permitindo a propagação através da atividade humana.

Phlyctinus callosus ou gorgulho-de-jardim é uma praga sul-africana das vinhas e das árvores de fruto. Ainda não se encontra na Europa, mas consta da lista de alerta. Esta espécie polífaga alimenta-se de muitas espécies monocotiledóneas e dicotiledóneas. Os adultos escondem-se na folhagem durante o dia e alimentam-se e acasalam durante a noite nas partes aéreas da árvore. É uma praga grave na África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, afetando também plantas ornamentais. Nas videiras, danifica as folhas, os caules e os pedúnculos dos frutos. Os frutos afetados não podem ser vendidos e as infestações podem levar à rejeição da exportação. As árvores jovens podem ficar completamente desfolhadas quando as populações de adultos são densas. As larvas danificam as raízes, especialmente nos vegetais de raiz e nas árvores jovens.

A *Acanalonia conica*, a cigarrinha-cônica, é um hemíptero altamente polífago da América do Norte que se alimenta de videiras e oliveiras. Observada pela primeira vez em Itália em 2003, propagou-se desde então à Áustria, Hungria e França (desde 2020). Não foram registados danos importantes, mas coexiste frequentemente com *Metcalfa pruinosa*, reconhecida como uma praga para muitas plantas hospedeiras.

A *Zygina rhamni*, também conhecida como cigarrinha italiana, é originária da Europa e encontra-se nas regiões meridionais (sudoeste de França, Suíça, Sicília, Eslovénia, Chipre, etc.). As larvas são branco-amareladas e assemelham-se a *E. vitis*, mas são menos móveis. Os adultos (3-3,5 mm) são amarelo-ocre com riscas avermelhadas, mais visíveis nos machos, e deslocam-se em linhas retas. O *Z. rhamni* alimenta-se das células do parênquima, causando manchas branco-prateadas que se tornam vermelhas na superfície da folha. Colonizam as vinhas no final da primavera e não constituem atualmente uma praga importante da vinha.

Danos na folha da videira causados por *Z. rhamni* (Fonte: Ephytia)

A *Arboridia kakogawana*, a cigarrinha-japonesa-da-videira, é originária do Japão e encontra-se na Coreia, na China e no Extremo Oriente russo. Desde 1999, alastrou ao sul da Rússia, bem como à Ucrânia, Roménia, Bulgária, Sérvia e Moldávia. Pode estabelecer-se na maioria das vinhas francesas devido ao clima favorável. Os adultos passam o inverno em florestas de folha caduca e mistas, migram para as vinhas na primavera e regressam no final do verão ou no outono. Podem ocorrer até quatro gerações. Pode propagar-se através de plantas hospedeiras ou de madeira com casca, onde passa o inverno.

O *Nysius graminicola* é um inseto das sementes já presente na Europa em pequenas populações. Prefere climas quentes e secos e é noturno, o que torna difícil a sua deteção. Os surtos podem causar danos significativos, especialmente nas vinhas jovens.

A *Erasmoneura vulnerata* é uma cigarrinha da videira muito comum na América do Norte. Detetada pela primeira vez na Europa em 2004 (nordeste de Itália), permaneceu uma praga

menor até 2016, quando foram registadas infestações em várias vinhas na região do Veneto. Atualmente, está a espalhar-se por outras regiões vinícolas europeias (Suíça, Alemanha, Hungria), mas ainda não em França. *A. E. vulnerata* alimenta-se das folhas, causando manchas brancas que podem fundir-se na superfície da folha e levar à queda prematura das mesmas. Também se alimenta de outras plantas como castanheiros, salgueiros e silvas, embora com menos frequência do que as espécies de *Vitis* .

PARTE 2 - PRAGAS PORTADORAS DE VÍRUS

1. *Philaenus spumarius* (vetor de *X. fastidiosa*)

Philaenus spumarius (fonte: Ficha de reconhecimento ANSES, Germain 2015)

O *Philaenus spumarius* é um inseto da família Aphrophoridae (cigarras, insetos, pulgões e cochonilhas). Os adultos são pequenos - 5,3-6 mm para os machos e 5,4-6,9 mm para as fêmeas. Esta espécie polimórfica varia em termos de cor, indo do cinzento claro até ao negro, o que dificulta a sua identificação. A forma mais comum é a verde-amarelada com linhas escuras ténues. Os adultos surgem a partir de abril e não são muito ativos, saltando quando são perturbados. Os ovos são postos no final do verão nos caules das plantas e eclodem na primavera. As larvas, que não se movem muito, alimentam-se da seiva do xilema com os seus estiletos.

Passam por cinco fases, difíceis de distinguir. As larvas protegem-se com uma secreção espumosa chamada "cuspo-de-cuco", visível nas axilas das folhas. Originária da Europa, a *P. spumarius* está amplamente difundida, mesmo em algumas partes da Ásia Ocidental. Nos últimos séculos, foi também introduzida acidentalmente em regiões temperadas da América do Norte e do Sul, da Ásia, da Austrália e da Nova Zelândia.

É um vetor conhecido da bactéria *Xylella fastidiosa* (seis subespécies), que afeta as oliveiras. A *X. fastidiosa* é um organismo de quarentena na UE e está sob vigilância oficial. Infeta muitas espécies vegetais e causa doenças como o CoDiRO (complexo de dessecação rápida) nas oliveiras e a doença de Pierce nas videiras, que foram detetadas mas contidas ou erradicadas (Ilhas Baleares 2016, Portugal 2023, Itália 2024).

[Mais informações sobre o inseto](#); [mais informações sobre a *Xylella fastidiosa*](#)

2. *Trioza erytraeae* (psila-africana-dos-citrinos)

A *Trioza erytraeae*, a psila-africana-dos-citrinos, é a mais recente praga dos citrinos introduzida na Europa continental. Detetada pela primeira vez no noroeste de Espanha em 2014, espalhou-se desde então ao longo da costa portuguesa. Os adultos são castanhos claros; as fêmeas são maiores e têm um abdómen pontiagudo. Este inseto sugador de seiva atinge sobretudo os limoeiros e as limeiras. Prefere zonas frescas e húmidas acima dos 500 m e é sensível ao calor e à secura.

Danos causados por *Trioza erytraeae* nas folhas de laranjeiras

As fêmeas põem até 800 ovos nas margens das folhas jovens, nos rebentos ou nas nervuras principais. As larvas são sedentárias e pupam em galhas abertas no quinto estágio.

As folhas afetadas ficam deformadas, com galhas e manchas cloróticas nos pontos de alimentação. Esta psila transmite o "greening" dos citrinos (huanglongbing, HLB), uma das doenças dos citrinos mais devastadoras do mundo. O HLB é expresso como uma degeneração causada por uma bactéria intracelular no floema.

O controlo inclui medidas preventivas como sebes para atrair insetos benéficos e controlo biológico utilizando *Tamarixia dryi*, um parasitoide eficaz de *T. erytraeae*.

3. Outras pragas secundárias

Diaphorina citri, o psíldeo cítrico asiático, é originário do Sul da Ásia. Está amplamente disseminado na Ásia, América e partes de África. Representa uma grave ameaça para os citrinos mediterrânicos. Inseto perfurador-sugador, alimenta-se de citrinos e de outras plantas rutáceas, principalmente nas zonas costeiras quentes. É um dos principais vetores do “greening” dos citrinos (HLB), uma doença degenerativa causada por uma bactéria do floema. A *D. citri* ainda não foi detetada na Europa.

O *Aphis illinoisensis*, o pulgão-americano-da-videira, é originário da América do Norte e ataca exclusivamente as videiras, enfraquecendo-as e reduzindo o seu rendimento. Embora a sua presença na bacia mediterrânica seja limitada, exige um acompanhamento atento. Nos Estados Unidos, transmite o vírus de clareamento da nervura e pode propagar outros vírus nocivos, constituindo um risco grave em caso de propagação.

A informação contida nesta ficha é proveniente da base de dados global da EPPO, da EFSA, da FREDON, da ANSES e da plataforma Ephytia.